

**Mémoire de projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de
Master, Sciences de l'éducation
La gouvernance des organisations sportives et de l'ingénierie de la
formation**

***La perception de la présence sociale en contexte de
formation à distance et son impact sur la
satisfaction :***

Cas d'étude des enseignants d'EPS dans le cadre d'une formation en arbitrage et
entraînement en cinq sports olympiques

**Présenté par :
Samir ABAAKIL**

**Sous la Direction de :
Pr. Moulay Smail HAFIDI ALAOUI**

Année Universitaire : 2020-2021

RESUME

L'objet de ce travail réside dans la conduite d'une étude spécifique, respectueuse du cadre d'apprentissage en ligne , sur l'impact et par suite l'incidence , en termes de relation de dépendance , que pourrait avoir la variable présence sociale, avec ses modalités , sur la satisfaction globale que pourraient retirer les apprenants en situation de formation en ligne.

En effet, il reste indéniable que la satisfaction des apprenants soit un facteur essentiel à étudier dans les contextes d'apprentissage en ligne , et ce, du fait qu' elle se présente comme un indicateur de la qualité du cours et de la réussite de l'expérience d'apprentissage globale ; en outre , elle pourrait avoir une incidence multiforme aussi bien sur les enseignants , sur le système pédagogique en général que sur les apprenants sur leurs chances de réussites dans les cours en ligne.

Cette étude a montré que la présence sociale joue un rôle dans la prédiction de la satisfaction des apprenants dans un programme en ligne. Autrement dit, favoriser ces présences dans les programmes en ligne, pourrait remplir la promesse d'améliorer la satisfaction des apprenants.

Mots clés : Présence sociale, Satisfaction globale, communauté d'apprentissage en ligne

ABSTRACT

The object of this work lies in the conduct of a specific study, respectful of the online learning framework (community of inquiry), on the impact and consequently the incidence, in terms of dependency relationship, that could have the social presence variable, with its modalities, on the overall satisfaction that learners could derive from an online training situation

Indeed, it remains undeniable that learner satisfaction is an essential factor to study in online learning contexts, because it is presented as an indicator of the quality of the course and of the success of the course. In addition, it could have a multifaceted impact on teachers, on the educational system in general as well as on learners on their chances of success in online courses.

This study showed that social presence plays a role in predicting learner satisfaction in an online program. Promoting such presences in online programs, could fulfill the promise of improving learner satisfaction.

Keywords: Social presence, Overall satisfaction, community of inquiry

ملخص

يكمن الهدف من هذا العمل في إجراء دراسة محددة ، تحترم إطار مجتمع التعلم عبر الإنترنت ، من حيث علاقة التبعية التي يمكن أن يكون لمتغير الوجود الاجتماعي ومدى حدوث التأثير على الرضا العام الذي يمكن أن يدركه المتعلمون من خلال برامج التعلم عن بعد .

في الواقع، لا يمكن إنكار أن رضا المتعلم هو عامل أساسي للدراسة في سياقات التعلم عبر الإنترنت، لأنه يتم تقديمه كمؤشر على جودة ونجاح التكوين عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لها تأثير متعدد الأوجه على المعلمين والنظام التعليمي بشكل عام وكذلك على المتعلمين فيما يتعلق بفرص نجاحهم في الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

أظهرت هذه الدراسة أن الحضور الاجتماعي يلعب دورًا في توقع رضا المتعلم في برنامج التكوين عبر الإنترنت. وبعبارة أخرى، فإن تعزيز مثل هذا التواجد في البرامج التكوينية عبر الإنترنت يمكن أن يفي بالوعد بتحسين رضا المتعلم.

الكلمات المفتاحية: الحضور الاجتماعي، الرضا العام، مجتمع التعلم عبر الإنترنت.

REMERCIEMENTS

يسرنا أن نعتزف بالجميل وننتقدم بالشكر الجزيل، إلى شخص لولاه لما كان لهذا العمل المتواضع أن ينجز، فإذا ما كان هناك حقا من رجل يستحق منا كل الثناء والشكر والعرفان، فهو بكل تأكيد الأستاذ المشرف الدكتور مولاي اسماعيل العلوي، الذي وجدنا فيه السند المعين والمشرف الأمين والمؤطر الكريم، بسخائه المعرفي الدائم وجديته المعهودة ونقده البناء الذي ما فتئ يوجهه لنا طوال مشوارنا التكويني. بفضل توجيهاته النيرة ومنهجيته الخلاقة في التأطير والتكوين والتحفيز والتشجيع المستمر، خرج هذا العمل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. شكرا لكم مرة أخرى وألف مرة على سخاء عطائكم وعلى رحابة صدركم، دمتم سندا وذخرا للبحث والمعرفة.

الشكر موصول إلى جميع الأساتذة أعضاء ماستر حكامه التنظيمات الرياضية وهندسة التكوين وباقي الأساتذة الذين تفضلوا علينا بتقديم دروس ومحاضرات.

ونغتنم الفرصة هنا، لنتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى جميع الأحبة والأصدقاء الذين لم يبخلوا علينا بتقديم السند المعنوي والمادي أثناء مراحل إنجاز هذا البحث وخصوصا الدكتور المهدي ازلاف والأستاذ المبرز الوحيد مولاي هاشم. والشكر موصول كذلك إلى كل زملائي بالماستر.

إهداء

إلى من قال فيهما سبحانه وتعالى:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا* رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا
صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

إلى روح أمي من كانت موطن الروح... الزاهدة في الأخذ، السخية في الحنان

إلى روح أبي الطاهرة... الخالدة في الوجدان

إلى زوجتي خلية الروح وأمي الثانية، التي صار معها للحياة عنوان

إلى أميرتي الصغيرتين ايناس ونسرين

إلى بطلي اليزيد

إلى من قاسموني شرف الأخوة

إلى كل هؤلاء وجميع الأصدقاء

نهدي هذا العمل المتواضع

SOMMAIRE

Résumé	1
Abstract.....	2
ملخص	3
Remerciements.....	4
Sommaire.....	5
Liste des annexes.....	9
Liste des tableaux	10
Listes des figures.....	11
Liste des abréviations.....	12
Introduction Générale.....	13
PREMIERE PARTIE: Cadre théorique.....	18
CHAPITRE PREMIER: Vue d'ensemble et approches théoriques sur le concept de la FAD a Maroc.....	19
Section 1 : Évolution historique de l'avènement de l'enseignement à distance au Maroc.....	20
1.La période d'introduction : 1997-2004.....	20
2.La période d'instauration : 2005-2010.....	22
3.La période de maturité : 2010-2016.....	23
4.La formation en ligne à l'heure de la pandémie du COVID-19 au Maroc.....	24
Section 2 : Définitions terminologiques et pointage des lignes d'avantages et d'obstacles. de l'enseignement et de l'apprentissage.....	26
1. Les définitions terminologiques.....	26
1.1 :Le Learning Management System (LMS)	26
1.2 :COLLAB	27
	27
	28
	28

1.3 :La formation à distance.....	
1.4 :L'enseignement en ligne.....	
1.5 :Le cours en ligne.....	
1.6 :Le cours entièrement en ligne.....	
1.7 :La présence enseignante.....	29
1.8 :La communauté d'apprentissage en ligne (educational community of inquiry).....	29
1.9 :Le Cadre de la communauté d'enquête (Community of Inquiry theoretical framework)	29
1.10 :La Présence cognitive.....	30
1.11 :La Présence sociale	30
1.12 : L'apprentissage hybride.....	30
2. Les avantages et obstacles identifiés dans l'enseignement et l'apprentissage en ligne.....	31
2.1. Les avantages de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne.....	31
2.1.1. Les avantages pour les étudiants.....	31
2.1.2. Les avantages pour les enseignants.....	32
2.2. Les obstacles à l'enseignement et l'apprentissage en ligne.....	33
2.2.1. Les obstacles pour les étudiants.....	33
2.2.2.Les obstacles pour les enseignants.....	33
DEUXIEME CHAPITRE : Revue théorique du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne.....	36
Section 1 : Cadre conceptuel de la communauté d'apprentissage en ligne.....	37
1.Le modèle de la communauté d'apprentissage en ligne.....	37
2.Quelques études sur la communauté d'apprentissage en ligne.....	40
2.1.L'étude de Bangert (2008)	40
2.2.L'étude de Huang et Chang (2010)	40
2.3.L'étude Shea (2006)	40
3.Les trois dimensions du cadre de la communauté d'enquête (CoI)	40
3.1.La présence cognitive.....	41
3.2.La présence enseignante.....	42
3.3.La présence sociale.....	45
	46
	46

Section 2 : Études de la littérature sur les différents facteurs de la communauté

d'apprentissage en ligne en rapport avec la satisfaction.....	
1.La satisfaction et le cadre de la communauté d'apprentissage en ligne.....	
2.La présence enseignante et la satisfaction.....	
3.La présence cognitive et la satisfaction.....	48..
4. Présence sociale et satisfaction des étudiants dans l'apprentissage en ligne.....	49..
4.1. Bref aperçut sur la littérature.....	49..
4.2. Satisfaction des étudiants et présence sociale.....	50..
4.3. Les autres études sur la relation d'impact	52
DEUXIEME PARTIE: Cadre empirique de l'étude.....	54
PREMIER CHAPITRE: Méthodologie suivie.....	55
Section 1 : Analyse du contexte de l'intérêt de l'étude et choix de méthodologie adoptée.....	56
1.Intérêt de l'étude.....	56
2.Délimitation de la recherche et problématique identifiée.....	56
2.1.Délimitation de la recherche	56
2.2.Problématique à l'étude.....	57
3.Les questions et hypothèses de recherche	59
3.1.Définitions opérationnelles des variables et questions de recherches.....	60
3.2.Formulation statistique des hypothèses de recherche et équations du modèle de régression..	60
4.Les étapes de suivi et échelles de la présence sociale et des échelles de satisfaction.....	61
4.1. Délimitation de la population de l'étude.....	61
4.2.Choix des instruments de la recherche.....	62
4.3.Définition et identification des différentes échelles de la présence sociale et des échelles de satisfaction	63
4.3.1. Définition de l'échelle	63
4.3.2.Identification des différentes échelles de la présence sociale et des échelles de satisfaction..	64
5.Procédures de collecte et d'analyse des données.....	64
5.1.Les procédures adoptées de collecte des données.....	64
5.2.Les procédures d'analyses des données recueillies.....	65
	66
	66

Section 2 : Le questionnaire.....	
1.Cadre du questionnaire	
2.Structuration du questionnaire.....	
2.1.Les questions sur les éléments démographiques.....	
2.2.Les questions sur la présence sociale.....	67
2.3.Les questions sur la satisfaction globale.....	69
2.4.La question d’ouverture	69
DEUXIEME CHAPITRE :Analyse , interprétation des résultats obtenus, discussions et recommandations.....	70
Section 1 : Résultats obtenus, Analyse et interprétation.....	71
1.Présentation des résultats et analyse.....	71
2.Interprétation globale.....	77
Section 2 : Discussions , Limites et Recommandations.....	79
1.Synthèses et discussions.....	79
2.Limitations.....	81
3.Implications et recommandations à l’amélioration des variables.....	81
CONCLUSION GENERALE.....	83
BIBLIOGRAPHIE.....	86
WEBOGRAPHIE.....	96
ANNEXES.....	101

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Réponses du questionnaire.....	102
Annexe 2 : Résultats des tests.....	109

LISTE DE TABLEAUX

Tableau 1 : Les grands projets initiés par le Royaume du Maroc entre 1997-2004.....	21
Tableau 2: Les principaux projets initiés dans cette phase d’instauration.....	22
Tableau 3 : Critical inquiry in a text-based environment.....	39
Tableau 4 : Catégories, Sous Catégories et signification de la présence Cognitive.....	42
Tableau 5: Catégories, sous catégories et signification de la présence enseignante.....	44
Tableaux 6: Catégories, sous catégories et signification de la présence sociale.....	46
Tableau 7 : Population cible de la recherche (N= 723)	61

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Modèle de communauté d'enquête adapté de Garrison et Anderson (2003)	38
Figure 2 : Représentation visuelle des mots-clés les plus cités dans les réponses ouvertes ...	80

LISTE DES ABREVIATIONS

OMS : Organisation mondiale de la santé

CAL : Communauté d'apprentissage en ligne

MPEG : Moving Pictures Experts Group

AV : Audio-Visuel

CD : Compact Disc

VD : Visual Designer

TIC : Technologie de l'information et de la communication

MENFPESRS : ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

ITEF : Ingénierie et Technologie de l'Éducation et de la Formation

AUF : l'Agence Universitaire de la Francophonie

CVM : Campus virtuel marocain

ANRT : Agence nationale de réglementation des télécommunications

ITQANE : Improving Training for Quality Advancement in National Education

USAID : Agence des États-Unis pour le développement international

CSEFRS : Conseil suprême de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique

MOOC : Massive Open Online Courses

AUI : Université Al Akhawayn d'Ifrane

LTC : Learning Technologies Center

ALEF : Advancing Learning and Employability for a Better Future

CNIPE : Centre National des innovations pédagogiques et de l'expérimentation

EPS : Éducation physique sportive

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

EUMEDIS : Euro-Mediterranean Information Society Initiative

MEDNET'U : Mediterranean Network for Unified Distance Learning University and Continuous Vocational Training

FORCIIR : Formations continues en informations informatisées en réseau

FOMAP : Fond pour la modernisation de l'administration public

SPOC : Small Private Online Course

LMS : Learning Management System

MBA: Master of Business Administration

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences

DPSS : Direction de la promotion du sport scolaire

CNIPE : Centre national de l'innovation pédagogique et de l'expérimentation

FAD : Formation à distance

INTRODUCTION GENERALE

Le 31 décembre 2019, les autorités chinoises ont signalé à l'organisation mondiale de la santé (OMS, 2019) la présence de nombreux cas d'une maladie inconnue de type pneumonique qui ressemblait à la grippe dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine. Après l'isolement du virus et l'analyse de la séquence du génome viral à partir d'échantillons des voies respiratoires de patients infectés, un nouveau coronavirus nommé coronavirus 2 lié au syndrome respiratoire aigu sévère a été identifié et nommé par la suite covid-19 par l'OMS. Un mois après son apparition, l'organisation mondiale a déclaré la covid-19 comme pandémie mondiale. Au 27 mai 2020, l'OMS avait confirmé 5 488 millions de cas de covid-19 dans plus de 180 pays, dont environ 7643 cas avec 202 décès au Maroc selon le ministère de la santé. Des mesures préventives ont été prises, entre autres, comprenaient la distanciation sociale et la fermeture physique temporaire des établissements d'enseignement.

Face à ce contexte, nouveau et particulier, les institutions d'enseignement et de formation marocaines se sont trouvées face à un challenge académique de grande envergure, il s'agissait de gérer cette transition de changement brusque en cherchant à adopter un système de formation à distance, via des plateformes d'apprentissage en ligne synchrones et asynchrones. En conséquence, l'enseignement en ligne est devenu une nouvelle routine, mais il a posé de sérieux défis pour tous les acteurs du système éducatifs de l'enfant du primaire au doctorant chercheur dans les universités.

Cette situation a nécessité beaucoup d'effort de la part des décideurs et des responsables de l'enseignement au Maroc pour faire « accepter » et « connecter » d'une part les encadreurs, et d'autre part les élèves et étudiants afin d'assurer la continuité pédagogique. Même si l'enseignement à distance n'est pas une nouvelle approche dans le système éducatif au Maroc, la durée imprévue, rapide et incertaine de l'approche a présenté des défis, et a eu un impact sur les étudiants à tous les niveaux de leur formation.

L'élève et l'étudiant marocains ainsi que leurs encadreurs se sont retrouvés face à un autre défi en matière d'enseignement apprentissage.

La question primordiale, est non plus de s'interroger sur la manière avec laquelle s'est passée cette transition du présentiel au numérique, mais de se pencher davantage sur la nature du processus d'enseignement et d'apprentissage en ligne et sur la qualité de l'ensemble de l'expérience éducative en ligne, garante de l'assiduité et de la présence à distance dans la poursuite des cours en ligne.

Cette recherche s'inscrit largement dans un contexte très particulier où l'enseignement à distance et les cours en ligne ont changé les perspectives des gens en matière d'éducation tout en ouvrant des possibilités d'éducation à des personnes qui ne sont plus contraintes par des cours et des programmes qui exigeaient qu'ils soient personnellement et physiquement présents. En effet, la formation en ligne offre plusieurs avantages, tel que la connectivité et la flexibilité d'apprentissage (Conrad, 2009 ; Farzaneh, 2011 ; Vansickle, 2003)¹. Il convient de noter que les étudiants universitaires ne sont pas les seuls qui tirent profit de l'éducation en ligne puisque nous avons aussi, les élèves du primaire, du secondaire et des études post secondaires.

Au Maroc, selon le magazine *Économie & Entreprises* (juin 2021), les plateformes universitaires ont connu un déploiement de 110.000 ressources numériques, juste trois mois après la date du 16 mars 2020. Le mensuel souligne en outre que : « Depuis le début de l'opération d'enseignement à distance 3.000 ressources numérisées ont été produites, et le nombre d'utilisations de la plateforme « TelmidTICE² » s'est chiffré à 600.000 par jour.

Néanmoins, des experts en éducation ont des préoccupations relatives à ce mode d'enseignement en ligne ; ils ont des doutes liés au manque de communication sociale et du niveau d'engagement en comparaison avec les cours en présentiel (Mete Akcaoglu et Eunbae Lee, 2016)³. Ces préoccupations font de l'apprentissage en ligne un sujet riche à étudier par les chercheurs. Un autre aspect de ce sujet est la satisfaction des étudiants des formations en ligne. Explorer le niveau de satisfaction des étudiants dans l'expérience d'apprentissage en ligne est nécessaire pour diverses raisons.

Dans les cours en ligne, en particulier, le fait d'avoir des étudiants insatisfaits peut être associé à de faibles taux d'achèvement et à de faibles niveaux de motivation des étudiants (Kuo, 2010). Al-Asfour (2012) a suggéré que les formateurs doivent découvrir et comprendre les problèmes liés à la satisfaction afin de procéder à des interventions appropriées en faveur de leur étudiant. La satisfaction est un élément essentiel des formations en ligne puisqu'il s'agit d'un indicateur de la qualité des cours et de la réussite de l'expérience globale d'apprentissage (Jackson, Jones et Rodriguez, 2010).

¹ Conrad, D. (2009). La présence cognitive, éducative et sociale comme facteurs de négociation des absences prévues de l'étude en ligne. *Revue internationale de Recherche en apprentissage ouvert et à distance*, page 1-10.

² Application qui contient des vidéos de soutien scolaire produite par les meilleurs enseignants au Maroc.

³ Accroître la présence sociale dans l'apprentissage en ligne grâce à des discussions en petits groupes-Mai 2016 - *Revue internationale de la recherche en apprentissage ouvert et à distance*-Volume 17, Numéro 3, Décembre 2019, p. 1-17

En raison de l'ingénierie de la formation en ligne, les étudiants pourraient facilement se sentir isolés par rapport aux cours en présentiel; selon Kang et coll. (2011), ce sentiment d'isolement conduit souvent à un manque de présence perçue, ainsi, assurer un niveau élevé de présence (s) chez les étudiants pourraient se traduire par une expérience d'apprentissage en ligne plus réussie (Deaudelin et coll., 2016).

La communauté d'apprentissage en ligne (CAL) est un cadre populaire pour mesurer l'engagement significatif et la communication dans les environnements d'apprentissage à distance. En explorant le cadre de la communauté d'apprentissage en ligne, et ses trois composantes de présence sociale, enseignante et cognitive, et spécifiquement la présence sociale comme sujet central de cette étude, nous avons examiné son applicabilité dans un environnement d'apprentissage virtuel en tant que prédicteur de la satisfaction des étudiants.

La présence sociale a été définie par Shea, Pickett et Pelz (2003)⁴ comme la capacité des étudiants à se projeter socialement et affectivement dans une communauté d'enquête. L'importance de la présence sociale dans la formation en ligne est potentiellement due à son influence positive d'amener les étudiants à construire une communauté d'apprentissage et à établir un lien avec leurs camarades de cours en ligne (Sung & Mayer, 2012).

La présence enseignante, a quant à elle été définie par les auteurs, Dunlap et Lowenthal (2009) comme la capacité d'un ou de plusieurs enseignants à soutenir et à améliorer la présence sociale et cognitive par la gestion de l'enseignement, la construction de savoirs et l'instruction directe. Ladyshevsky (2013) a souligné que la satisfaction des étudiants à l'égard d'un cours de formation en ligne est influencée positivement par la présence sociale. La présence enseignante met l'accent sur le rôle et les responsabilités de l'enseignant dans son environnement d'apprentissage en ligne.

En ce qui concerne la présence cognitive, elle est définie comme un processus d'enquête pratique caractérisé par le discours et la réflexion dans le but de construire du sens et de confirmer la compréhension (Garrison, 2009). Le fait d'assurer cette présence en ligne peut soutenir un niveau élevé de réflexion et faciliter l'apprentissage (Kanuka & Garrison, 2004)⁵. Selon Arbaugh et al (2008), la présence cognitive a été moins étudiée que les deux autres

⁴ Shea, P., Pickett, A. et Pelz, W. (2003). Une enquête de suivi sur la « présence d'enseignants » dans le réseau d'apprentissage SUNY. *Journal des réseaux d'apprentissage asynchrones*, 7, 61-80.

⁵ Garrison, D.R. et Kanuka, H. (2004). Apprentissage mixte : découvrir son potentiel de transformation dans l'enseignement supérieur. *Internet et enseignement supérieur*, 7(2), 95-105.

présences. Bangert (2008) a déclaré que, la présence cognitive est un résultat de la coexistence des deux autres présences. Noteboom et Claywell (2010) ont ajouté que la présence cognitive est et peut être l'élément le plus difficile à faciliter et à mesurer dans l'environnement en ligne parce qu'elle est plus étroitement associée au processus et aux résultats de la pensée critique.

PREMIERE PARTIE
Cadre théorique

**Vue d'ensemble et approches théoriques sur le
concept de la FAD au Maroc**

Section 1 : Évolution historique de l'avènement de l'enseignement à distance au Maroc

L'histoire de l'enseignement à distance a commencé par l'envoi aux étudiants de supports de cours imprimés (Kiryakova, 2009). L'étape historique suivante a été l'intégration d'enregistrements audio et vidéo , en plus des documents imprimés .Même si l'enseignement par correspondance appartient au passé, il existe toujours dans certaines universités du monde. Dans les années 60, une nouvelle méthode de transmission du contenu de l'enseignement à distance a été mise en place : la télévision par satellite, et au début des années 80, une nouvelle évolution a vu le jour, à savoir l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet pour transmettre le matériel pédagogique (Tracey & Richey, 20056).

En outre , l'ancien concept de l'enseignement à distance était exclusivement associé à des documents imprimés, alors que le nouveau concept comprend des documents supplémentaires utilisés par le biais de médias non imprimés tels que la radio, la télévision, les ordinateurs, les ordinateurs portables, les conférences enregistrées aux formats MPEG et Avi sur CD et DVD et les documents d'auto-apprentissage par le biais de projecteurs, de vidéoconférences et de sessions interactives entre les étudiants et les professeurs via Internet.

Au Maroc, Plusieurs projets de technologie de l'information et de communication (TIC) ont rendu le Royaume très dynamique dans le domaine de l'éducation. L'intégration de la technologie dans le domaine de l'apprentissage a donné naissance à l'apprentissage en ligne, qui est déjà une alternative à un processus traditionnel limité par les contraintes de temps et d'espace.

Le Maroc a développé un intérêt croissant pour ce mode d'enseignement en ligne, pour la recherche, la collaboration et une multitude d'autres initiatives. Dans cette section suivante, nous présenterons brièvement, sous forme de tableaux synoptiques, les grandes lignes des avancées du l'enseignement en ligne (e-learning) au Maroc en trois phases allant de la naissance à la maturité. Nous accordons une attention particulière aux projets du ministère de l'éducation nationale , de la formation professionnelle , l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MENFPESRS).

⁶ Article - Construction et validation de modèles : un cas d'intelligences multiples
Monica W. Tracey et Rita C. Richey
Education Tech Research Dev (2007) 55:369–390DOI 10.1007/s11423-006-9015-4

1. La période d'introduction : 1997-2004

La première phase de l'enseignement en ligne au Maroc, comme dans la plupart des pays, a été très modeste et caractérisée par des initiatives dispersées visant à intégrer les technologies d'informations et de communication (TIC) comme moyen de communication et comme plateforme de transmission des connaissances. Nous relatons dans le tableau suivant quelques projets phares collaboratifs dont le Maroc a bénéficié.

Tableau 1 : Les grands projets initiés par le Royaume du Maroc entre 1997-2004

PRICAM- 1997	(Institutional Strengthening Program with a Training Mandate). Le projet visait à améliorer la qualité de l'enseignement dans les facultés des sciences et des technologies et à explorer de nouvelles techniques d'enseignement. Il a réuni des universités du Canada et du Maroc (Ajhoun 2013).
EUMEDIS (2002-2005)	Le projet visait la modernisation des secteurs les plus stratégiques et le renforcement des méthodologies et des instruments de soutien existants pour la création d'une communauté des universités dans le cadre de la formation ouverte à distance.
MEDFORIST	Émergé du projet EUMEDIS et s'est orienté vers la production de nouvelles ressources pédagogiques adaptées au contexte des pays méditerranéens
CAMPUS VIRTUEL AVICENNE	Lancé par l'UNESCO comme solution pour la production, l'évaluation, la certification et la distribution de cours électroniques dans sa bibliothèque virtuelle.
MEDNET'U (2002-2006)	(Mediterranean Network for Unified Distance Learning University and Continuous Vocational Training). Le projet visait la formation universitaire et professionnelle par la création d'une université euro-méditerranéenne.
FORCIIR 2003	(Formations continues en informations informatisées en réseau) Il a fourni une certification (ESI) pour les plates-formes d'apprentissage en ligne et a développé du contenu éducatif en ingénierie documentaire, en gestion des archives et en gestion de l'information.
FOMAP : 2003	Financement du FOMAP (Fond pour la modernisation de l'administration public) pour mettre en place un système d'apprentissage en ligne en faveur du personnel du ministère de finance. ⁷

⁷ <http://forma-net.finances.gov.ma>

2. La période d'instauration : 2005-2010

Dans les premiers stades de l'enseignement en ligne au Maroc, de nombreux projets ont été initiés et l'e-learning est devenu un moteur du développement durable, contribuant efficacement à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Dans cette période, nous présentons les progrès de diverses composantes de formation initiées par le MENFPESRS.

Tableau 2. Les principaux projets initiés dans cette phase d'instauration

Université Hassan II (2005)	Propose un cours hybride pour l'obtention d'un diplôme de master en Ingénierie et Technologie de l'Éducation et de la Formation (ITEF). Le projet a été soutenu par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
L'Université Med I (2008)	En partenariat avec l'AUF et l'Université de Montpellier pour une assistance pour l'obtention d'un baccalauréat en commerce et ventes ainsi que d'une maîtrise en marketing.
Campus virtuel marocain (CVM)	L'objectif était de produire et de collecter des contenus et des pratiques pédagogiques relatifs aux modules d'accompagnement pour L'enseignement en présentiel . Le centre de ressources pédagogiques le plus actif est situé à Rabat à l'Université Mohammed V, qui a été créée en 2005 et transformée en un centre d'apprentissage en ligne en 2011 (elearning.um5.ac.ma).
CoseLearn	Le projet est le résultat d'une coopération Nord-Sud et a débuté à l'Université Ibn Zohr avec le soutien de la Direction du développement et de la coopération. Le projet a favorisé l'apprentissage en ligne dans dix pays africains francophones, dont le Maroc.
Microsoft et le MENFPESRS(2005)	Un concours national en 2005 présentant des projets innovants utilisant les TIC dans l'éducation, Le projet Innovatice : est la version marocaine du programme « Innovative Teachers » de Microsoft .
Programme GENIE (2006)	A pour objectif de former plus de 200 000 éducateurs et administrateurs dans trois domaines principaux : l'équipement, la formation et les ressources numériques ⁸ .
Proactech (2007)	Entreprise spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions et de contenus de formation en ligne. Son produit phare « Proactech e-Learning Academy » qui comprend plus de 700 heures de formation interactive ⁹ .

⁸ ANRT 2016

⁹ [http:// en.proactech.net](http://en.proactech.net)

3. La période de maturité : 2010-2016

Dans le secteur de l'éducation, la stratégie du ministère de l'Éducation s'est principalement concentrée sur trois axes différents mais complémentaires : la formation, l'équipement et le contenu numérique. Un exemple de l'axe de formation est le projet ITQANE (2009) . C'est un projet pilote conjoint qui comprend le ministère de l'Éducation, l'Université Al Akhawayn et l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Ses principaux objectifs sont de réduire les taux d'échec et d'abandon dans les collèges en améliorant la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage des étudiants.

En tant que stratégie de gouvernance, le Conseil suprême de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a planifié la Vision 2015-2030 pour l'éducation au Maroc sur la base de trois fondements : la qualité pour tous, l'équité et l'égalité des chances (CSEFRS 2015). Ces principes fondamentaux ont été traduits en 23 leviers avec des actions définies, où l'enseignement et la formation à distance deviennent des moyens essentiels pour établir un environnement scolaire efficace et attractif (levier 7) et pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie (levier 19). Plusieurs initiatives qui ont été prises par l'enseignement supérieur ont soutenu la vision 2015-2030.

Pendant cette période, les universités ont reçu un afflux massif d'étudiants, en particulier dans les établissements à accès libre où la majorité des étudiants sont inscrits. Dans le même temps, les infrastructures physiques éducatives sont restées limitées et les ressources humaines étaient insuffisantes pour garantir la gestion efficace de la formation en présentiel pour tous les étudiants. Néanmoins, l'infrastructure technologique au Maroc a connu une croissance exponentielle et la quantité disponible d'appareils informatiques et, en particulier, d'appareils mobiles a considérablement augmenté au cours des dernières années.

Avec la croissance exponentielle de la formation en ligne. Beaucoup d'efforts ont donné naissance aux Massive Open Online Courses (MOOC)¹⁰ qui ont été rapidement adoptés par les universités. L'UM5-Rabat est à l'origine de la production du premier MOOC marocain (<http://elearning.um5.ac.ma/>). Ce MOOC concerne la comptabilité générale. La première édition a été lancée fin 2014 en tant que SPOC (Small Private Online Course). La deuxième édition du MOOC a enregistré plus de 2000 étudiants, et 37% des apprenants ont terminé le cours.

La coopération avec les pays africains a été renforcée par l'enseignement à distance. L'Université Internationale de Rabat (UIR), qui a reçu en 2014 une subvention de 9,42 millions de dirhams marocains de la Banque Africaine de Développement (BAD), dispose d'un programme d'enseignement à distance qui valorise le patrimoine numérique de l'université (UIR 2014).

L'Université Cadi Ayyad de Marrakech est un exemple d'institution qui a développé sa bibliothèque numérique et son centre de données pour faciliter l'accès massif des apprenants à ses ressources pédagogiques¹¹. En outre, l'Université Ibn Zohr d'Agadir a développé son propre centre d'apprentissage en ligne UIZ¹², qui s'est fixé comme objectifs principaux: production de contenu, pratiques pédagogiques et soutien des professeurs pour les modules ou cours de formation en ligne.

L'Université Al Akhawayn d'Ifrane (AUI) a créé un centre en 2012, le Learning Technologies Center (LTC)¹³, pour aider les enseignants à intégrer les TIC dans leurs cours et à personnaliser leurs propres plateformes d'apprentissage¹⁴. Depuis 2015, le CLT facilite également le développement de MOOC dans les universités publiques marocaines et pour le grand public (plateforme AUI MOOC)¹⁵.

À la suite de cette évolution notable de l'e-learning dans l'enseignement supérieur, nous pouvons confirmer que la plupart des universités marocaines ont pris conscience que la formation en ligne représente, à l'avenir, une alternative à l'enseignement classique et une opportunité majeure d'améliorer la qualité et de maximiser l'efficacité de l'apprentissage. De plus, cette nouvelle forme d'éducation emploie des stratégies pour s'adapter aux changements et développements numériques, technologiques et éducatifs du XXI^e siècle.

4.La formation en ligne à l'heure de la pandémie du COVID-19 au Maroc

Les projets financés par l'USAID, Advancing Learning and Employability for a Better Future (ALEF,2004 -2009), et Improving Training for Quality Advancement in National Education (ITQANE, 2009),ont formé des experts nationaux de l'éducation sur des outils d'apprentissage innovants et de qualité. Ces professionnels ont ensuite été préparés à répondre à l'appel urgent

¹¹ <https://www.uca.ma/fr/mooc>

¹² <http://www.cvm.ac.ma/>

¹³ <http://clt.aui.ma/>

¹⁴ <https://my.aui.ma/ics>

¹⁵ <http://mooc.aui.ma/>

du royaume du Maroc à se lancer dans une production à grande échelle de cours en ligne une fois que la pandémie COVID-19 a perturbé le système éducatif marocain.

Les deux projets ont été réalisés en collaboration avec le Centre National des innovations pédagogiques et de l'expérimentation (CNIPE) du département de l'éducation nationale du MENFPESRS pour concevoir des cours d'apprentissage numérique via la plate-forme d'apprentissage en ligne Collab.ma¹⁶, dont le rôle est d'adapter le contenu du programme national à l'éducation multimédia. Le centre s'est pleinement approprié cette plateforme et s'est engagé à assurer son fonctionnement et sa croissance continue. Il continue toujours à fonctionner avec une offre de produits en ligne en constante expansion.

Des experts et des milliers d'autres bénéficiaires des activités de formation en ligne ont travaillé pour produire des cours en ligne, faisant du Maroc un leader dans la région en passant rapidement à l'apprentissage en ligne en réponse à la pandémie COVID-19. Cette pandémie a mis en évidence l'importance d'élargir les possibilités d'apprentissage en ligne, afin de garantir qu'aucun étudiant ne soit laissé pour compte sur le plan scolaire, en particulier les étudiants défavorisés et les populations rurales.

Les cours virtuels qui ont été développés en faveur des enseignants d'EPS dans les deux domaines de formation, sujets de notre étude ont été intégrés dans le portail d'apprentissage Collab.ma, cette plateforme qui a été développée par le ministère pour devenir ce qui est maintenant sa plate-forme de système d'enseignement et de formation continue à distance et en ligne.

¹⁶ Est un dispositif de formation continue à distance destiné à l'ensemble de la communauté éducative lancé en 2006

Section 2 : Définitions terminologiques et pointage des lignes d'avantages et d'obstacles de l'enseignement et de l'apprentissage

1. Les définitions terminologiques :

Définir les termes pour les besoins de cette étude permet d'assurer la cohérence de la discussion sur les présences dans les environnements d'apprentissage en ligne, même si ceux-ci varient d'une étude de recherche à l'autre (Garrison et al., 2000¹⁷ ; Richardson et al., 2012¹⁸). Par souci de clarté et de cohérence, les définitions de termes suivantes ont été adoptées tout au long de cette étude.

1.1. Le Learning Management System (LMS) : est une application logicielle ou une technologie Web utilisée pour planifier, mettre en œuvre et évaluer un processus d'apprentissage spécifique. Il est utilisé pour les pratiques d'apprentissage en ligne et, dans sa forme la plus courante, se compose de deux éléments : un serveur qui exécute les fonctionnalités de base et une interface utilisateur qui est exploitée par les instructeurs, les étudiants et les administrateurs (Kate Brush, 2019¹⁹).

Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) renforcent le processus d'apprentissage grâce à des environnements de classe en ligne. Un LMS standard prend en charge un environnement d'apprentissage inclusif pour le progrès académique avec des structures d'intercession qui favorisent les groupes collaboratifs en ligne, la formation professionnelle, les discussions et la communication entre les autres utilisateurs du LMS. Les instructeurs doivent équilibrer l'apprentissage actif avec l'utilisation des ressources technologiques LMS et l'utilisation des lignes directrices du programme qualifié. Un LMS permet aux instructeurs de faciliter et de modéliser des discussions, de planifier des activités en ligne, de définir des attentes d'apprentissage, de proposer des options aux apprenants et d'aider à résoudre des problèmes avec des processus de prise de décision. La présence d'un instructeur au sein d'un LMS crée un environnement d'apprentissage attrayant. Les étudiants peuvent conserver leur autonomie, leur enthousiasme et leur motivation grâce à l'utilisation du LMS. Les parties prenantes de la communauté éducative doivent trouver des études scientifiques pour soutenir leurs

¹⁷ Garrison DR, Anderson T, Archer W (2000). Critical inquiry in a text based environment: Computer conferencing in higher education. *Internet Higher Educ.* 2(2-3):87-105.

¹⁸ Richardson, M., Abraham, C. and Bond, R. (2012) Psychological Correlates of University Students' Academic Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*, 138, 353-387.
<http://dx.doi.org/10.1037/a0026838>

¹⁹ Research for University of Belize:

Students Perception and Evaluation of Moodle Learning Management System

<https://docs.google.com/forms/d/1gBJkHhZTkQSWiAsxCzIKcM8e9ggmSHh0MleVLRrI6U/edit?usp=sharing>

contributions dans les plateformes LMS pour aider les universitaires dans l'apprentissage des mathématiques et d'autres matières académiques (Vaughn.Malcom.Bradley (2021)).²⁰ .

1.2.COLLAB : Reste un dispositif national de formation à distance lancé en 2006 par le ministère de l'éducation nationale Marocain. Il est venu accompagner le programme national GENIE dans sa politique d'intégration et de généralisation des Technologie d'Information et de Communication dans l'enseignement. Dans le contexte de cette étude, le LMS est appelé COLLAB. Il est spécifiquement conçu et utilisé par le MENFPESRS pour la formation continue à distancer en ligne. En général, COLLAB partage des caractéristiques communes avec d'autres LMS.

1.3.La formation à distance : Désigné sous les synonymes tels que : e-learning, apprentissage en ligne, formation ouverte, en ligne et à distance, enseignement à distance et en ligne ou encore télé-enseignement, A. Jézégou (2010)²¹ le définit comme un ensemble d'environnements éducatifs qui permettent de relever un double défi. D'une part, elle « minimise » le volet spatio-temporelle ; d'autre part, elle encourage et favorise l'interaction sociale entre les différents acteurs de ces environnements.

L'auteur Mugridge, qualifie la formation à distance comme une forme d'enseignement dans laquelle il y a normalement une séparation entre l'enseignant et l'apprenant et donc celui dans lequel d'autres moyens notamment l'imprimé et l'écrit, le téléphone, la conférence informatique ou la téléconférence, pour exemple sont utilisés pour combler le fossé physique. (Mugridge, 1991)²².

Pour d'autres auteurs, la formation à distance est une méthode rationalisée comportant le partage du travail de transmission de connaissances qui, grâce à l'application des principes de l'organisation industrielle et à une grande utilisation de la technologie, lesquelles facilitent la reproduction sans limites d'une activité d'enseignement objective, permet à un grand nombre

²⁰ Vaughn.Malcom.Bradley (2021).Learning Management System (LMS) use with online Article du 28 Novembre 2020.

International Journal of Technology in Education (IJTE),4(1),68-92
<https://doi.org/10.46328/ijte.36>

²¹ Créer de la présence à distance en e-learning : Cadre théorique, définition, et dimensions clés-Annie Jézégou (2010) 2010/2 Vol. 8 | pages 257 à 274

<https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-2-page-257.htm>

²² Mugridge, 1991, cité dans Keleş et zel, 2016, p. 1

d'étudiants de participer simultanément à des cours universitaires, indépendamment de leur lieu de résidence et de leur profession (Peters, 1967, 1983)²³.

Il apparaît ainsi claire que les technologies d'apprentissage basées sur le Web ont considérablement élargi les environnements éducatifs ouverts, flexibles et à distance. Parallèlement à cette croissance, des efforts doivent être faits pour répondre aux besoins d'apprenants diversifiés et accroître notre capacité à la diversité, sous toutes ses formes. Bien qu'il puisse être tentant de penser que les environnements en ligne sont intrinsèquement plus accommodants à la diversité, Barbour et Reeves (2009) ont soutenu que les facteurs qui font qu'un étudiant réussit à utiliser les technologies d'apprentissage sont souvent liés aux privilèges socioéconomiques. De plus, la récente pandémie de COVID-19 nous a appris que les transitions en douceur vers l'apprentissage en ligne et à distance sont destinées à ceux qui ont des ressources, alors que la plupart des étudiants ont vécu un stress et une angoisse considérables simplement en trouvant un endroit où ils pourraient se connecter à Internet ou même un moyen pratique de communiquer avec leurs instructeurs. La plupart de ce que les écoles faisaient ne pouvaient même pas être appelées apprentissage en ligne ou à distance, des termes tels qu'urgence ou apprentissage à distance plus doux étant appliqués à la place (Hodges et al., 2020).

1.4. L'enseignement en ligne : est défini par Kiryakova (2009)²⁴ comme une forme d'éducation dans laquelle les participants au processus éducatif - l'enseignant et les apprenants - sont physiquement séparés et communiquent par différents moyens et à différents moments.

1.5. Le cours en ligne : est devenu un synonyme d'apprentissage en ligne, d'e-learning, d'enseignement en ligne ou à distance, de formation à distance ou en ligne ; qui sont utilisés de manière interchangeable en fonction du contexte d'apprentissage (Rovai, 2008 ; Sharp, 2009)²⁵. Au Maroc, les cours en ligne sont synonyme de la formation à distance, de l'enseignement et de la formation en ligne . Dans le cadre de cette étude, le cours en ligne fait référence à la formation à distance et en ligne, ou bien même l'enseignement en ligne.

Nous pouvons ainsi donc voir qu'au fil des ans, diverses organisations ont tenté de définir différents aspects de l'apprentissage en ligne. Souvent, ceux-ci ont été axés sur les besoins spécifiques d'une institution ou d'une organisation individuelle. En 2012, Frank Mayadas et

²³ Peters, 1967, 1983, cité dans Zawacki-Richter, 2019, p. 24

²⁴ Kiryakova, G. (2009). Review of distance education. *Trakia Journal of Sciences*, 7(3), 29–3

²⁵ Rovai, A.P. (2007). Facilitating online discussions effectively. *Internet and Higher Education*, 10(1), 77-88. Elsevier Ltd. Retrieved October 12, 2021, from

Gary Miller ont publié un ensemble de définitions conçues pour créer une compréhension plus commune ; ceux-ci ont été mis à jour plus tard dans l'année en réponse aux commentaires de la communauté professionnelle de l'apprentissage en ligne. Les définitions suivantes sont conçues pour remplacer le document de 2012.

Ils sont conçus pour aider à la fois les professeurs et les étudiants à mieux comprendre les différents types d'apprentissage en ligne qui sont maintenant pratiqués dans l'enseignement supérieur et à fournir aux établissements des modèles standard pour encourager le partage efficace des données sur l'apprentissage en ligne, à la fois au cours individuel et le niveau du curriculum. Ces définitions ont deux caractéristiques principales : Ils intègrent trois paramètres clés : le mode de livraison de l'instruction, le temps et la flexibilité.

1.6. Le cours entièrement en ligne : est un cours où toutes les activités d'apprentissage entre les étudiants, les formateurs, les pairs et le contenu du cours se déroulent virtuellement, sans aucune réunion en présentiel (Allen & Seaman, 2014 ; Bates, 2005). Dans cette étude, le terme " entièrement en ligne " désigne les étudiants qui apprennent presque à 100 % dans l'environnement virtuel, sans communication en présentiel (Allen & Seaman, 2014)²⁶.

1.7. L'apprentissage hybride : signifie que l'apprentissage a lieu dans les deux environnements : en ligne et en présentiel. Certains chercheurs l'appellent l'apprentissage mixte (Rovai, 2008). Une proportion importante du contenu est délivrée en ligne, généralement à l'aide de discussions et d'une quantité réduite de temps en face à face (Allen & Seaman, 2014).

1.8. La communauté d'apprentissage en ligne (educational community of inquiry) : est un groupement de personnes qui s'engagent de manière collaborative dans un discours et une réflexion critique visant à construire un sens personnel et à confirmer une compréhension mutuelle (Garrison 2000).²⁷

1.9. Le Cadre de la communauté d'enquête (Community of Inquiry theoretical framework) : un cadre qui représente un processus de création d'une expérience d'apprentissage profonde et significative (collaborative-constructiviste) grâce au développement de trois éléments interdépendants - présence sociale, cognitive et enseignante (Garrison 2000)²⁸. C'est donc

²⁶ Allen, I. E., & Seaman, J. (2011). Going the distance online education in the United States, 2011. <https://www.bayviewanalytics.com/reports/goingthedistance.pdf>

²⁷ Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2-3), 87-105

²⁸ Garrison, D.R., Anderson, T. et Archer, W. (2000). Enquête critique dans un environnement basé sur du texte : conférence informatique dans l'enseignement supérieur. *Internet et enseignement supérieur*, 2(2-3), 87-105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6).

un modèle qui décrit comment l'apprentissage se produit pour un groupe d'apprenants individuels à travers l'expérience éducative qui se produit à l'intersection de la présence sociale, cognitive et enseignante. C'est grâce à la combinaison habile de ces formes de présence que le personnel académique en ligne et les étudiants, en collaboration, développent un environnement d'apprentissage en ligne productif à travers lequel la connaissance est construite (Garrison, D.R., Cleveland-Innes, M. et Vaughan, N. (2000)²⁹.

1.10. La Présence cognitive : Est un processus d'enquête pratique caractérisé par le discours et la réflexion dans le but de construire du sens et de confirmer la compréhension (Garrison 2009).³⁰

1.11. La Présence sociale : Est définie comme la capacité des étudiants à se projeter socialement et affectivement dans une communauté d'enquête (Shea et al., 2003)³¹. D'après Bouras (2009)³², c'est l'émotion qui en résulte lorsqu'on perçoit qu'un besoin a été convenablement satisfait.

1.12. La présence enseignante : Est le soutien porté par les enseignants pour améliorer la présence. Sociale et cognitive par la conception de l'enseignement, la construction des savoirs et l'enseignement direct (Dunlap & Lowenthal, 2009)³³.

²⁹ Garrison, D.R., Cleveland-Innes, M. et Vaughan, N. (2000). Cadre COI. Extrait le 10 octobre 2018 de <https://coi.athabasca.ca/coi-model/>

³⁰ Garrison, D. R. (2009). Communities of inquiry in online learning. In P. L. Rogers (Ed.), Encyclopedia of distance learning (pp. 352–355), 2nd ed. Hershey, PA: IGI Global.

³¹ Shea, P. (2006). A study of students' sense of learning community in online environments. Journal of Asynchronous Learning Networks, 10(1), 35–44.

³² learning Bouras, C. S. (2009). Instructor and learner presence effects on student perceptions of satisfaction and in the university online classroom (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3361795).

³³ Dunlap, J., & Lowenthal, P. (2009). Tweeting the night away: Using twitter to enhance social presence. Journal of Information Systems Education, 20(2), 129–135. https://www.researchgate.net/publication/224885739_Tweeting_the_Night_Away_Using_Twitter_to_Enhance_Social_Presence

2. Les avantages et obstacles identifiés dans l'enseignement et l'apprentissage en ligne

2.1. Les avantages de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne

2.1.1. Les avantages pour les étudiants

Il existe plusieurs études qui ont examiné les avantages et les obstacles de l'enseignement en ligne et qui ont souligné certaines raisons qui rendent ce type d'enseignement attrayant pour une population plus large, en accueillant un nombre massif d'étudiants (Kiryakova, 2009)³⁴. Il y a de nombreuses raisons qui motivent les étudiants à préférer l'apprentissage en ligne plutôt que les cours en présentiel. Farzaneh (2011)³⁵ a souligné certains de ces avantages, tels que la flexibilité et la diversité de l'apprentissage, l'augmentation du niveau de motivation des étudiants, la communication fréquente avec les enseignants et la réduction du coût de l'éducation.

L'enseignement en ligne peut aider certains étudiants à gérer des problèmes culturels ou d'handicap, qui sont difficiles à gérer dans des classes ordinaires (Farzaneh, 2011). Pour Li et Irby (2008), l'apprenant a plus de contrôle sur son apprentissage. Une autre étude a montré que l'enseignement en ligne et à distance est un moyen approprié pour les apprenants qui préfèrent de travailler en individuel plutôt en groupe, et un bon moyen d'améliorer la pensée critique ainsi que de réduire la distraction des pairs (Lei & Gupta, 2010)³⁶. Pour leur part, Li et Irby (2008) ont indiqué que les formes de discussion en ligne pourraient contribuer à réduire la peur que certains étudiants peuvent avoir lorsqu'ils participent à des discussions dans des cours en présentiel, d'autre part elles pourraient motiver les étudiants à travailler en groupe avec leurs pairs.

L'étude de Salmon (2004)³⁷ a souligné un avantage en faveur des apprenants grâce à la neutralité des messages dans les discussions en ligne. Lei et Gupta (2010) ont soutenu cette remarque lorsqu'ils ont affirmé que la qualité de l'enseignement en ligne pourrait être améliorée par la nature de la communication et de l'interaction dans les environnements d'apprentissage en ligne.

³⁴ Kiryakova, G. (2009). Review of distance education. *Trakia Journal of Sciences*, 7(3), 29–3

³⁵ Farzaneh, J. (2011). Distance education based on educational philosophy, postmodernism. *Australian Journal of Basic & Applied Sciences*, 5(9), 91–100.

<http://ajbasweb.com/old/ajbas/2011/September-2011/91-100.pdf>

³⁶ Lei, S. A., & Gupta, R. K. (2010). College distance education courses: Evaluating benefits and costs from institutional, faculty and students' perspectives. *Education*, 130(4), 616–631.

³⁷ Salmon, G. (2003). *E-moderating: The key to online teaching and learning*. second edition London: Routledge

Enfin, les cours en ligne peuvent être bénéfiques aux étudiants timides qui hésitent à s'engager et à participer à la discussion en classe ou à poser des questions ; ce type de cours offre une zone de confort qui aide les étudiants à interagir avec facilité (Johnston, Killion, & Oomen, 2005).

2.1.2. Les avantages pour les enseignants

Il existe un certain nombre d'études qui ont discuté des avantages possibles de l'enseignement et de l'intégration des cours en ligne dans le système d'enseignement. Une étude de Green, Alejandro et Brown (2009) a montré que les membres du corps professoral étaient motivés pour participer à des cours en ligne afin d'acquérir une nouvelle expérience d'enseignement et d'utiliser la technologie.

Lei & Gupta 2010 ont souligné que l'enseignement en ligne pourrait être une solution pour certains membres du corps enseignant qui s'inquiètent de leur capacité de communication verbale, puisqu'il leur permet d'utiliser d'autres moyens de communication pour s'exprimer. D'autre part, s'ajoute la possibilité d'enregistrer certains documents pour les cours ou les discussions en ligne auxquels les étudiants peuvent se référer ultérieurement à tout moment et en tout lieu ; cette fonctionnalité pourrait également être bénéfique pour les enseignants car elle leur évite de répéter des informations inutiles qui ont été mentionnées précédemment dans les cours (Li & Irby, 2008).

2.2. Les obstacles à l'enseignement et l'apprentissage en ligne

2.2.1. Les obstacles pour les étudiants

De nombreuses études ont montré que certains étudiants ne se sentent pas à l'aise ou peuvent rencontrer des difficultés à apprendre dans des enseignements en ligne. L'un des inconvénients est la menace d'isolement social des étudiants (Farzaneh, 2011 ; Kiryakova, 2009). Un autre obstacle pourrait être le manque potentiel de compétences technologiques des étudiants (Alfadhli, 2011 ; Graham & Jones, 2011)³⁸. L'étude de Santilli et Beck (2005)³⁹ a montré que 65% des 47 membres du corps enseignant participants dans leur enquête ont mentionné qu'ils étaient préoccupés par les compétences technologiques des étudiants. Ils pensent que ce problème peut affecter leur participation à la formation et leur capacité à communiquer avec les autres, et par conséquent affecter le succès des apprentissages en ligne.

L'un des problèmes notables dans l'enseignement et l'apprentissage en ligne est le manque de discipline, car les étudiants dans cet environnement sont censés être auto-motivés et lorsqu'ils ne le sont pas, ils peuvent facilement prendre du retard (Kiryakova, 2009). Li et Irby (2008) ont mentionné que l'enseignement en ligne n'est pas une bonne option pour les étudiants qui ont un problème avec le temps et la discipline et en manque de motivation.

Un autre défi auquel les étudiants peuvent être confrontés est celui de la communication entre le corps professoral et les étudiants puisque la communication se fait la plupart du temps par des moyens écrits tels que l'utilisation de courriels (Cavanaugh, 2006). Selon le même auteur, le processus de communication demandera plus de temps et d'efforts aux étudiants comme aux professeurs par rapport à la communication orale habituelle dans l'enseignement en présentiel. La limitation de l'engagement social entre les étudiants, leurs pairs et leurs professeurs est devenue une réelle préoccupation pour les parents des étudiants dans les apprentissages en ligne (Shoaf, 2007)⁴⁰.

2.2.2. Les obstacles pour les enseignants

Indépendamment de tous les avantages, les formateurs en ligne sont aujourd'hui confrontés à des défis pour accomplir leur tâche de modérateurs dans ce nouvel environnement virtuel. En

³⁸ Alfadhli, S. (2011). Factors influencing the acceptance of distance-learning: A Case study of Arab Open University in Kuwait. *International Journal of Instructional Media*, 38(2), 147–157.

³⁹ Santilli, S., & Beck, V. (2005). Graduate faculty perceptions of online teaching. *Quarterly Review of Distance Education*, 6(2), 155–160

⁴⁰ Shoaf, L. M. (2007). Perceived advantages and disadvantages of an online charter school. *The American Journal of Distance Education*, 21(4), 185–198

raison de ce défi, les formateurs peuvent hésiter à transformer leurs cours en versions numérique (Alfadhli, 2011).

Même si l'étude de Lee et Busch (2005) a montré qu'il n'y a pas de relation significative entre la volonté des enseignants de s'engager dans l'enseignement en ligne et leur perception du temps qu'ils consacrent à ces cours, l'étude de Green et al. (2009)⁴¹ a montré que certains membres du corps enseignant ont indiqué qu'ils hésitaient à enseigner en ligne parce qu'ils pensaient que ces types de cours étaient déroutants et prenaient beaucoup de temps. Un autre obstacle est ce que Maguire (2005)⁴² a souligné dans son étude, à savoir que, pour certains membres du corps professoral, ce pourrait être leur conviction que l'acceptation de l'enseignement en ligne pourrait être la prochaine étape pour les remplacer, ce qui peut influencer leur volonté d'enseigner. Un autre obstacle relatif au temps alloué aux formations en ligne a fait pousser Santilli & Beck (2005)⁴³ à mettre en évidence le temps que les membres du corps professoral ont consacré à deux cours de doctorat pour faciliter les cours d'enseignement à distance. Les résultats ont montré qu'un total de 160 heures ont été consacrées à l'enseignement en ligne d'une classe de 17 étudiants pendant un trimestre de 15 semaines. De même, 80 heures au total ont été consacrées à l'enseignement d'une classe de 7 étudiants.

En outre, Maguire (2005) a constaté que de tous les obstacles cités par le corps enseignant et les administrateurs, celui qui est mentionné le plus fréquemment est le manque de soutien technique. Dooly, Lindner, Elbert, Murphy et Murphrey (2008)⁴⁴ ont indiqué que les membres du corps professoral qui n'ont aucune expérience de l'enseignement à distance pouvaient s'attendre à un soutien technique limité pour ces cours, comparativement aux membres du corps professoral qui ont une expérience antérieure dans le domaine de formation en ligne. Une étude de Rashid et Rashid (2012)⁴⁵ ont fait référence à d'autres obstacles comme l'absence de communication physique entre les enseignants et les étudiants, le retour d'information et

⁴¹ Green, T., Alejandro, J., & Brown, A. H. (2009). The retention of experienced faculty in online distance education programs: Understanding factors that impact their involvement. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 10(3), 1–15.

⁴² Maguire, L. L. (2005). Literature review—faculty participation in online distance education: Barriers and motivators [computer file]. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 8(1).

⁴³ Santilli, S., & Beck, V. (2005). Graduate faculty perceptions of online teaching. *Quarterly Review of Distance Education*, 6(2), 155–160

⁴⁴ Dooly, K. E., Lindner, J. R., Elbert, C., Murphy T. H., & Murphrey, T. P. (2008). Faculty perceptions and participation in distance education. In L. A. Tomei (Eds.), *Online and distance learning: Concepts, methodologies, tools, and application*. Chapitre 8.4(pp. 3365-3369).

⁴⁵ Rashid, N., & Rashid, M. (2012). Issues and problems in distance education. *Turkish Online Journal of Distance Education* (TOJDE), 13(1), 20–26

l'évaluation des travaux des étudiants, ainsi que le temps nécessaire à l'accomplissement de cette tâche.

Le souci d'isolement, de communication, de la séparation physique et sociale, de manque en compétences technologiques des enseignants et des étudiants en ligne, de l'absence ou du manque de discipline et de motivation, ainsi que d'autres facteurs technologiques et psychologiques; font de la présence sociale, de la présence enseignante et de la présence cognitive un sujet riche à étudier.

Le chapitre suivant examine la littérature liée au cadre de la communauté d'apprentissage en ligne, qui est un modèle bien connu pour expliquer la présence dans les formations en ligne.

**Revue théorique du cadre de la communauté
d'apprentissage en ligne**

Section 1 : Cadre conceptuel de la communauté d'apprentissage en ligne

Les établissements d'enseignement supérieur s'intéressent désormais à aider et à encourager les étudiants à créer un sentiment d'appartenance à une communauté ; le sentiment de faire partie d'un groupe d'apprenants pourrait accroître l'interaction entre les étudiants et améliorer leurs résultats d'apprentissage (Nyachae, 2011)⁴⁶. En raison de l'importance de la construction d'une communauté d'apprentissage, Garrison et al. (2000) ont développé un cadre de la communauté d'apprentissage en ligne (community of inquiry) ; ce cadre a été construit sur la base de trois éléments principaux, à savoir la présence cognitive, sociale et enseignante (Garrison, 2007)⁴⁷.

1. Le modèle de la communauté d'apprentissage en ligne :

Ce modèle a été développé par Garrison et al. (2000) comme un outil pour conceptualiser le processus d'apprentissage en ligne dans le système d'enseignement supérieur et représente, par la même occasion, le cadre théorique de la présente étude. Le concept de Lipman, *communauté d'enquête*, a été repris et utilisé dans le modèle (comme cité par Garrison, 2000 ; 2010)⁴⁸. Ce modèle fournit un moyen pratique pour comprendre et analyser les différentes formes de présence et a été très utile pour aider les chercheurs qui étudient l'apprentissage en ligne dans le système d'enseignement supérieur (Garrison & Cleveland-Innes, 2005 ; Garrison & Arbaugh, 2007 ; Swan, 2001)⁴⁹. La raison en est que ce modèle est générique et conceptuellement fondé sur les théories de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. D'un point de vue philosophique, il est cohérent avec le travail de John Dewey sur la communauté et l'enquête (Garrison et al., 2010). Ce modèle repose sur des approches d'apprentissage significatives basées sur le constructivisme collaboratif.

Le modèle du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne correspond à la conception d'apprentissage appropriée pour les étudiants adultes, où les expériences d'apprentissage sont enrichies par une conception d'apprentissage individuel et collaboratif (Ke, 2010). Arbaugh et

⁴⁶ Nyachae, J. N. (2011). The effect of social presence on students' perceived learning and satisfaction in online courses (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3476497).

⁴⁷ Garrison, D. R., & Arbaugh, J. B. (2007). Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions. *Internet and Higher Education*, 10(3), 157–172. doi:10.1016/j.iheduc.2007.04.001

⁴⁸ Garrison, D., Cleveland-Innes, M., & Fung, T. (2010). Exploring causal relationships among teaching, cognitive and social presence: Student perceptions of the community of inquiry framework. *Internet and Higher Education*, 13, 31–36. doi:10.1016/j.iheduc.2009.10.002

⁴⁹ Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. *American Journal of Distance Education*, 19(3), 133–148. doi:10.1207/s15389286ajde1903_2

al. (2008)⁵⁰ ont déclaré que le cadre fournit une perspective collaborative-constructiviste pour comprendre la dynamique d'une expérience d'apprentissage en ligne. Selon Ke (2010), le modèle du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne sur la qualité de l'ensemble de l'expérience éducative en ligne, plus particulièrement sur la nature du processus.

Conformément à Knowles, Holton et Swanson (2011), la théorie de l'apprentissage des adultes est intégrée dans ce modèle, représenté par les six hypothèses selon lesquelles les apprenants adultes : (1) sont généralement des apprenants indépendants et autodirigés ; (2) sont plus susceptibles à être motivés si le contenu est applicable à des situations de la vie réelle ; (3) entrent dans des situations et des environnements d'apprentissage avec une variété d'expériences ; (4) ont besoin de se sentir respectés et valorisés pour l'expérience qu'ils peuvent offrir à une situation ; (5) entrent dans un environnement d'apprentissage prêts à apprendre ; et (6) sont motivés par un contenu qui est pertinent pour leur développement, leur profession et/ou leur vie personnelle.

La théorie de l'apprentissage des adultes est importante pour les apprenants en ligne ; par conséquent, le modèle a été appliqué, depuis plus d'une décennie, de manière exhaustive par les chercheurs de l'apprentissage en ligne et hybride avec plusieurs améliorations (Garrison et al., 2010). Garrison et al. (2000) ont souligné dans le modèle que l'apprentissage se produit par la combinaison de trois éléments fondamentaux de présence : enseignante, cognitive et sociale, au sein d'une communauté de recherche d'enseignants et d'étudiants dans une formation en ligne, comme l'ont posé Moore (1989) et Swan (2001).

Garrison et al. (2000) ont conçu un modèle basé sur des exemples d'indicateurs et de catégories identifiants chacun des éléments de présence requis qui, ensemble, composent une communauté d'enquête et d'apprentissage en ligne. Le domaine du modèle où les présences se chevauchent crée l'expérience éducative (Garrison & Arbaugh, 2007). Ce modèle cherche à fournir une compréhension de la dynamique des trois présences et de la façon dont les présences fonctionnent dans l'environnement d'apprentissage en ligne. La figure, ci-dessous, illustre le cadre conceptuel avec les trois concepts du modèle de la communauté d'apprentissage en ligne (Garrison et al., 2000).

⁵⁰ Ke, F. (2010). Examining online teaching, cognitive, and social presence for adult students. *Computers & Education*, 55, 808–820. doi:10.1016/j.compedu.2010.03.013

Figure 1 : Modèle de communauté d'enquête adapté de Garrison et Anderson (2003)

Arbaugh (2008)⁵¹ a déclaré que le cadre de la communauté d'apprentissage en ligne a été construit sur l'idée que pour avoir une expérience d'apprentissage en ligne efficace, il devrait y avoir une existence et un chevauchement entre la présence cognitive, sociale et enseignante. Ces trois présences se chevauchent et interagissent les unes avec les autres afin de fournir une meilleure compréhension de l'environnement d'apprentissage en ligne (Alman et al., 2012).

Pour expliquer la signification du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne, Kupczynski, Ice, Wiesenmayer et McCluskey (2010) ont défini ce cadre comme un cadre théorique qui explique l'expérience éducative en ligne en termes d'interactions entre trois présences qui se chevauchent : enseignante, sociale et cognitive.

⁵¹ Arbaugh, J. B. (2008). Does the community of inquiry framework predict outcomes in online MBA courses? *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 9(2), 1–21.

Tableau 3: Critical inquiry in a text-based environment⁵²

	Éléments de design	Expérience étudiante
Présence sociale	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Communication Cohésion de Groupe Collaboration </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Valoriser les opportunités d'apprentissage pour exprimer des opinions encourageant la collaboration </div>
Présence cognitive	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Défi ou question Exploration du problème Proposition de solutions Résolution </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sentiment de perplexité Partage d'informations Relier les idées Appliquer de nouvelles idées </div>
Présence enseignante	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Instructeur Orientation Construire Comprendre Motiver </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Définir et lancer Sujets de discussion Partage du sens personnel Discussion focalisée </div>

2. Quelques études sur la communauté d'apprentissage en ligne

2.1.L'étude de Bangert (2008) :

Cette étude a utilisé le (CAL) pour évaluer l'influence de la présence enseignante et sociale sur la présence cognitive et pour évaluer l'expérience de recherche critique. L'étude s'est concentrée sur les activités de discussion et sur la capacité des étudiants à promouvoir une démarche critique. Bangert (2008) a constaté que les étudiants du groupe qui bénéficiaient d'une présence sociale associée à une présence enseignante produisaient davantage de messages de discussion dans le cadre de deux phases principales de la présence cognitive, l'intégration et la résolution. Ce groupe, selon Bangert (2008), a fait preuve d'un niveau profond de réflexion critique grâce au soutien de la présence sociale et de la présence enseignante.

⁵² Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2 (2-3), 87-105

2.2. L'étude de Huang et Chang (2010) ⁵³:

Ces auteurs ont utilisé l'échelle de la communauté d'apprentissage en ligne, développée par Arbaugh et al. (2008), afin de mesurer les perceptions des étudiants concernant la présence sociale, enseignante et cognitive. L'objectif principal de leur étude était d'examiner la différence des perceptions de la présence sociale des étudiants entre ceux qui étaient inscrits en ligne et du groupe inscrit en présentiel; les résultats de cette étude ont montré qu'il existait une différence significative entre le groupe expérimental (en ligne) et le groupe témoin (en présentiel) en matière de présence sociale. La perception des étudiants du premier groupe en ligne était inférieure à celle de leurs collègues en présentiel.

2.3. L'étude Shea (2006) :

Cette étude a utilisé l'instrument du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne pour mesurer la présence enseignante dans son étude, qui visait à déterminer s'il existe une relation entre la présence enseignante, certaines variables démographiques et le sentiment de communauté chez les participants. L'ensemble de ce modèle expliquait 63 % de la variance de la variable dépendante. Il ressort donc de la littérature que le cadre de la Communauté d'apprentissage en ligne, est un modèle bien connu et largement utilisé dans la recherche sur l'enseignement en ligne afin de comprendre l'expérience éducative en ligne et de mesurer la présences sociale, enseignante et cognitive.

3. Les trois dimensions du cadre de la communauté d'enquête (CoI)

Le cadre de la communauté d'enquête (CoI) est un modèle social constructiviste des processus d'apprentissage dans environnements en ligne et mixtes. Le cadre est construit sur trois dimensions :

3.1. La présence cognitive :

C'est le deuxième construit du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne, où le principal objectif du système d'enseignement supérieur en ligne est d'avoir un impact sur les compétences de pensée critique (Garrison et al., 2000). Cela est dû au fait que la présence en ligne peut être

⁵³ Huang, H. W., & Chang, T. S. (2010, October). Student perceptions of social presence in online and face-to-face group collaboration. 6th WSEAS International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Italy, November 21-23, 2007,1-6 Abstract retrieved from <http://editlib.org/p/35815/>

comprise dans ce cadre comme n'étant pas seulement des messages verbaux (Yacci, 2002)⁵⁴, mais comme englobant des activités humaines et non humaines (Garrison & Anderson, 2003)⁵⁵. La présence cognitive est en fait également associée aux travaux de Dewey sur la pensée réflexive et l'enquête scientifique, au concept de la théorie du développement de Vygotsky tel que cité par Richardson et al., (2012), à la pensée critique et au modèle d'enquête pratique (Garrison et al., 2000, 2001).

Wang, Gould et Fulton (2007)⁵⁶ ont défini la présence cognitive comme la capacité des étudiants à assimiler les informations du cours pour construire des connaissances. L'apprentissage est le processus de travail intellectuel, associé au contenu, qui aboutit à la stimulation de la pensée (Moore, 1989). Northrop (2001) a souligné que le contenu de formation est l'élément clé du cours en ligne car il constitue le point de transfert des connaissances, des compétences et des aptitudes. De plus, Arbaugh (2008) a indiqué que la présence cognitive se produira si le contenu et le matériel de soutien sont utilisés judicieusement. Berge (2002) a ajouté aux points soulevés par Arbaugh, affirmant qu'il est impossible pour les étudiants d'interagir avec le contenu avec succès si les étudiants n'assimilent pas le contenu et n'en formulent pas le sens.

Catégories	Sous Catégories	Significations
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; background-color: #e0f2f1;"> Présence Cognitive </div> </div>	Événement déclencheur	Une question, un dilemme ou un problème (sentiment de confusion).
	Exploration	Les étudiants recherchent des informations pour acquérir des connaissances et donner un sens au problème (échange d'informations).
	Intégration	Tirer du sens des idées développées au cours de la phase d'exploration (idée de liaison)
	Résolution	Appliquer de nouvelles connaissances

⁵⁴Yacci,M.(2000).Interactivitydemystified:AstructuraldefinitionfordistanceeducationandintelligentCBT. Educational Technology, 40(4),5-16.

⁵⁵ Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). E-Learning in the 21st century: A framework forresearchand practice. NewYork, NY:Routledge Falmer.

⁵⁶ Wang,H.,Gould, L., &Fulton,D.(2007). Bridge thevirtualgap:Usingnewtechnologytoenhance interaction in distance learning. Retrieved from http://www.itdl.org/Journal/Mar_07/article05.htm

Tableau 4 : Catégories, Sous Catégories et signification de la présence Cognitive⁵⁷

3.2. La présence enseignante

Les professeurs dont l'expérience d'enseignement s'est déroulée en présentiel peuvent se demander ce que signifie "enseigner" dans un environnement en ligne. L'un des points de résistance les plus courants exprimés par les membres du corps professoral au sujet de l'enseignement en ligne est qu'ils apprécient l'immédiateté de la discussion avec les étudiants.

Anderson, Rourke, Garrison et Archer (2001) commencent leur article fondateur sur la présence enseignante dans l'apprentissage en ligne par une analogie avec l'enseignement dans une école à classe unique. Cette comparaison montre que, loin d'être un acteur invisible et inactif, le formateur en ligne joue un rôle vital et à multiples facettes. Ils ont défini la présence enseignante comme la conception, la facilitation et la direction de processus cognitifs et sociaux dans le but de réaliser des résultats d'apprentissage significatifs sur le plan personnel et valables sur le plan éducatif. Chacune de ces trois fonctions, à son tour, comprend de multiples activités.

Les formateurs en ligne expérimentés savent bien que la conception initiale des cours prend plus d'importance dans l'enseignement en ligne que dans l'enseignement en classe. La conception de cours comprend des activités telles que la recherche et la création de matériel pédagogique, l'enchaînement des leçons et la rédaction de directives pour les devoirs et les critères d'évaluation. Dans les cours en ligne les plus efficaces, ces éléments sont présentés de manière qu'Anderson et al. (2001) appellent le " grand plan " du cours.

Certaines des responsabilités des formateurs en ligne consistent à s'assurer que l'interface du cours est conviviale et bien conçue afin de faciliter la navigation, et lorsque ces fonctionnalités sont disponibles, l'interaction sociale entre les étudiants devient plus possible (Wei et al., 2012). Sung et Mayer (2012) ont déclaré que pour maximiser l'interaction sociale entre les étudiants eux-mêmes et leurs formateurs également, les formateurs doivent intégrer des ressources riches dans la formation en ligne. La facilitation consiste à surveiller et à commenter régulièrement les messages et les travaux des étudiants afin de maintenir leur intérêt, leur motivation et leur

⁵⁷ Adapté de « Researching the Community of Inquiry Framework : Review, Issues, and Future Directions », par D. R. Garrison & J. B. Arbaugh, 2007, *The Internet and Higher Education*, 10(3).

engagement dans le cours. Dans cette activité, le formateur joue un rôle important en modélisant le type de contributions qu'il souhaite que les étudiants apportent.

Dans la troisième activité, la direction du processus cognitif, Anderson et al. (2001) suggère que le formateur doit assurer un rôle de leadership intellectuel et académique. De nombreuses personnes ont entendu l'adage selon lequel l'enseignement en ligne implique du formateur d'être un "guide sur le côté" plutôt qu'un "sage sur la scène", où l'enseignant est l'expert qui détient toutes les connaissances et les transmet aux apprenants (Alman et al., 2012).

En discutant de la présence enseignante, une étude de Mayne et Wu (2011) a suggéré que la présence enseignante, comparée aux deux autres éléments de la communauté d'apprentissage en ligne, est plus puissante et que son existence exerce une influence pour faciliter l'interaction entre les étudiants. Il semble que la présence enseignante joue un rôle en aidant les formateurs en ligne à faciliter les activités d'apprentissage en ligne ainsi que le travail de collaboration ; elle aide également à établir la confiance entre les apprenants et à créer un climat de communauté entre et parmi les groupes (Garrison et al., 2010).

La présence enseignante a un impact sur le niveau d'engagement des étudiants dans les cours en ligne et sur la création d'un sentiment de communauté (Lear et al., 2009). Une étude de Garrison et al. (2010) a révélé que la présence enseignante joue un rôle majeur dans le développement de la présence sociale et de la présence cognitive, ainsi que dans le maintien d'un niveau élevé de ces présences tout au long de la formation en ligne.

Tableau 5: Catégories, sous catégories et signification de la présence enseignante⁵⁸

Catégories	Sous catégories	Significations
	Conception et organisation	Le développement des composantes de processus, de structure, d'évaluation et d'interaction du cours.
	Facilitation	Établir et maintenir l'interaction en classe par la modélisation des comportements, l'encouragement, le soutien et la création d'une atmosphère d'apprentissage positive.

⁵⁸ Adapté de « Researching the Community of Inquiry Framework : Review, Issues, and Future Directions », par D. R. Garrison & J. B. Arbaugh, 2007, *The Internet and Higher Education*, 10(3)

	Instruction directe	Décrit le rôle de l'instructeur en tant qu'expert en la matière et le partage des connaissances avec les étudiants.

3.3. La présence sociale

Garrison et al. (2000) ont affirmé que la présence sociale est méticuleusement interconnectée aux relations avec les pairs, ce qui pourrait se produire dans les environnements d'apprentissage en ligne. Ils ont proclamé que la présence sociale est la capacité de l'étudiant à se projeter en tant que personne réelle dans un environnement de communication ouverte.

Les pairs ou la présence étudiants-étudiants exige que les étudiants travaillent ensemble. Leur présence, avec ou sans la présence en temps réel du formateur, peut s'avérer être une plateforme précieuse pour l'apprentissage à distance (Hirumi, 2006 ; Moore, 1989). La présence sociale peut se manifester dans des activités telles que les projets de groupe, les démonstrations, le partage de contenu et d'idées par le biais de discussions en ligne, la révision avec les pairs, les examens par les pairs, les jeux de rôle, les études de cas, les débats, l'écriture collaborative et les simulations (Northrup, 2001 ; Shank & Doughty, 2001). Par conséquent, conformément à la vision du constructivisme social, l'apprentissage dans un contexte social est dérivé de la communication, de l'activité collaborative et des interactions avec les autres (Swan, 2005).

La collaboration entre pairs est essentielle aux environnements constructivistes centrés sur l'étudiant (Beldarrain, 2006). Elle devient la base pour faciliter la collaboration et les communautés d'étudiants dans l'environnement en ligne (Mishra et Juwah, 2006) où les étudiants prennent la responsabilité de la construction de leurs connaissances personnelles (Henri, 1995). Mishra et Juwah, (2006) ont avancé que la collaboration est initiée par la présence lorsque les étudiants deviennent sensibles à la présence des autres en échangeant des points de vue entre eux.

La présence sociale est un facteur qui influence le plaisir des étudiants (Mansour et al., 2010), et le niveau d'interaction dans la classe en ligne (Mansour et al., 2010 ; Wei et al., 2012 ; Cobb,

2009). D'autres études ont montré que la présence sociale est un facteur influent sur la réussite et la qualité des expériences d'apprentissage en ligne (Calliet al., 2013; Cobb, 2009 ; Mansour et al., 2010), et un élément essentiel de l'apprentissage collaboratif (Mansour et al., 2010). Liu et al. (2009) l'ont souligné en déclarant que l'étudiant maintient un haut degré d'interaction et de collaboration avec ses pairs tant qu'il a une perception positive de la présence sociale.

Rovai (2007) a souligné que la présence sociale pouvait réduire le sentiment de solitude que les apprenants en ligne peuvent éprouver en raison de la structure de l'apprentissage en ligne. Dans les cours en ligne, les étudiants et leurs formateurs sont physiquement séparés la plupart du temps ; assurer une présence sociale et une présence enseignante est une solution à ce problème (Sung & Mayer, 2012).

Assurer la présence sociale dans un environnement d'apprentissage en ligne pourrait être un moyen d'améliorer et de développer un sentiment de communauté parmi les étudiants (Alman et al., 2012). En fait, la présence sociale contribue à faire sentir aux étudiants qu'ils sont connectés aux autres (Sung & Mayer, 2012). Elle s'est avérée être un prédicteur significatif de la réussite des étudiants, représentée par leur note finale, et de la rétention du cours en ligne (Liu et al., 2009).

Le niveau de présence sociale peut être augmenté lorsque l'apprentissage est structuré autour d'expériences de collaboration (Roblyer & Wiencke, 2003), ce qui est défini comme une cohésion de groupe (Garrison et al. (2000). Garrison et al.(2000), simplifie le concept de présence sociale en trois sous-catégories: l'expression affective, la communication ouverte et la cohésion de groupe, comme le résume les tableaux ci-dessous.

Tableaux 6: Catégories, sous catégories et signification de la présence sociale⁵⁹

Catégories	Sous catégories	Signification
Présence Sociale	Expression affective	Émotions/ressentis
	Communication ouverte	Expression sans risque

⁵⁹ Adapté de « Researching the Community of Inquiry Framework : Review, Issues, and Future Directions », par D. R. Garrison & J. B. Arbaugh, 2007, *The Internet and Higher Education*, 10(3).

	Cohésion du groupe	Encourager la collaboration
--	--------------------	-----------------------------

Section 2 : Études de la littérature sur les différents facteurs de la communauté d'apprentissage en ligne en rapport avec la satisfaction

1. La satisfaction et le cadre de la communauté d'apprentissage en ligne

Seules quelques études ont abordé la présence sociale, enseignante et la présence cognitive ensemble tant que prédicteurs de la satisfaction des étudiants. Une étude de Joo et al. (2011) visait à étudier si les trois présences et l'utilité et la facilité d'utilisation perçues de la technologie pouvaient prédire la satisfaction et la persistance des étudiants. Le nombre total de participants à cette étude était de 709 étudiants, inscrits à un cours d'informatique dans une université coréenne en ligne. Les résultats ont révélé que la présence enseignante, la présence cognitive, ainsi que l'utilité et la facilité d'utilisation de la technologie perçues sont les seules variables qui prédisent de manière significative la satisfaction des étudiants.

Dans une autre étude Arbaugh (2008) a examiné les trois composantes du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne comme prédicteurs de la satisfaction perçue à l'égard de l'apprentissage et du support de diffusion numérique. L'échantillon a été constitué à partir de 55 cours en ligne du programme MBA dans l'une des universités des États-Unis.

La population cible était de 1 200 étudiants. Les résultats ont montré que la présence sociale était le meilleur élément pour prédire la satisfaction du support de diffusion du cours, comparé à la présence enseignante qui était un meilleur prédicteur de l'apprentissage perçu par rapport à la présence sociale. Un autre résultat de cette étude a montré que la présence cognitive joue un rôle important dans la prédiction de l'apprentissage perçu, mais elle ne prédit pas la satisfaction du support de diffusion. Arbaugh (2008) a constaté que la présence enseignante et la présence sociale étaient les seuls prédicteurs positifs de la satisfaction du support de cours.

Wanstreet et Stein (2006) ont exploré l'impact des trois présences sur la satisfaction des étudiants. Ils ont divisé la présence sociale en deux variables, la présence sociale en classe et la présence sociale en groupe. 44 étudiants sur les 55 qui suivaient deux cours mixtes ont participé à cette étude.

Les chercheurs ont procédé à deux étapes hiérarchiques. Ils ont saisi la présence enseignante dans la première étape, et dans la deuxième étape, ils ont saisi, dans l'ordre : la présence cognitive, la présence sociale de la classe, et enfin la présence sociale du groupe. Leurs résultats indiquent que la satisfaction des étudiants est significativement associée à la présence enseignante et à la présence cognitive. Dans le premier modèle la présence enseignante expliquait 60 % de la variance de la satisfaction.

Tandis que dans le deuxième modèle, qui comprenait la présence cognitive, la présence sociale de la classe et la présence sociale du groupe, les résultats expliquaient 68 % de la variance de la satisfaction.

2.La présence enseignante et la satisfaction

D'après la littérature, peu d'études ont exploré la relation entre la présence enseignante et la satisfaction, en comparaison avec l'abondance des études sur la présence sociale. Mayne et Wu (2011) ont déclaré que la présence enseignante a l'effet le plus dominant sur la satisfaction des étudiants par rapport à la présence sociale. Selon Kue (2010), les formateurs en ligne doivent faire preuve d'une présence dans le cours en interagissant avec les étudiants lors des discussions virtuelles, en leur donnant un retour d'information et en surveillant leur processus d'apprentissage.

Bush, Castelli, Lowry et Cole (2010) ont étudié les présences sociale, cognitive et enseignante. Ils ont examiné si ces présences soutenaient la communauté d'apprentissage dans les cours en ligne et mixtes. L'objectif de leur étude était de déterminer si le cadre de la communauté d'apprentissage en ligne existait dans les classes universitaires en ligne et mixtes. Ils se sont intéressés à la relation entre la présence enseignante et la satisfaction des étudiants. Selon Bush et al. (2010), les étudiants qui ont perçu une forte présence enseignante ont rapporté des scores de satisfaction élevés.

Pour souligner l'importance de la présence enseignante, Bush et al. (2010) ont déclaré que la présence enseignante est cruciale pour établir un environnement d'apprentissage qui permettra aux présences sociales et cognitives de prendre forme et de créer une communauté où l'apprentissage peut être efficace.

Jackson et al. (2010) ont étudié les actions des formateurs et leur influence sur la satisfaction des étudiants en ligne dans deux collèges communautaires du Texas. Jackson et al. (2010) ont recueilli des données d'une enquête envoyée à 2862 étudiants dans les deux collèges. Les

résultats ont montré que le modèle du premier collègue, qui comprend la rapidité, les attentes, l'enthousiasme, le climat et les activités, explique 69 % de la variance de la satisfaction des étudiants. Dans le deuxième collègue, Jackson et al. (2010) ont constaté que les deux variables de rapidités des réponses et les activités en classe n'ont expliqué que 47 % de la variance de la satisfaction des étudiants. Ils ont conclu que les actions des formateurs influencent effectivement la satisfaction des étudiants.

Contrairement aux études précédentes, une étude causale sur la présence enseignante a été menée en 2004 par Wise, Chang, Duffy et Del Valle, pour examiner l'impact sur l'apprentissage, la satisfaction et la présence sociale perçue après avoir manipulé la présence enseignante comme variable prédictive. Ils ont conclu que même si la littérature a montré qu'il existe une corrélation entre la présence enseignante et l'apprentissage et la satisfaction, leur étude n'a pas trouvé de relation de cause à effet entre la présence enseignante et l'apprentissage ou la satisfaction. Cependant ils ont conclu qu'il existe une relation de cause à effet entre la présence enseignante et la présence sociale.

3. La présence cognitive et la satisfaction

La présence cognitive est l'élément qui a été le moins étudié par rapport à la présence enseignante et à la présence sociale (Hosler & Arend, 2012). Il n'y a que quelques études qui ont exploré la relation entre la présence cognitive et la satisfaction. L'étude de Hosler et Arend (2012) visait à examiner la relation entre les deux variables et s'il existe une différence significative entre les étudiants qui apprennent dans des classes en ligne et en présentiel dans leurs perceptions de cette relation. Ils ont constaté que la présence enseignante et la présence cognitive représentaient 78,3 % de la variance de la satisfaction des étudiants. La présence cognitive s'est avérée être responsable de la plus grande contribution dans l'explication de la satisfaction.

L'étude de Kang et al. (2008)⁶⁰, qui a été mentionnée précédemment dans les études relatives à la présence sociale, a montré que la présence cognitive joue un rôle dans la prédiction de la satisfaction des étudiants. Kang et al. (2008) ont constaté que parmi la présence sociale,

⁶⁰ Kang, M., Choi, H. et Park, S. (2007). Construction et validation d'une échelle de présence sociale pour mesurer les apprenants en ligne Participation. Dans C. Montgomerie & J. Seale (Eds.). Communication présentée aux Actes d'ED-MEDIA 2007-Monde Conférence sur le multimédia éducatif, l'hypermédia et les télécommunications. Vancouver, Canada : Association pour la Avancement de l'informatique dans l'éducation (AACE).

cognitive et émotionnelle, la présence cognitive était la seule présence qui prédisait les résultats d'apprentissage.

4. Présence sociale et satisfaction des étudiants dans l'apprentissage en ligne

4.1. Bref aperçut sur la littérature

Des recherches antérieures sur ce sujet ont montré que la satisfaction des étudiants est un facteur essentiel dans l'évaluation des cours en ligne et est associé à la qualité d'un programme en ligne et à la performance des étudiants (Alqurashi, 2019⁶¹; Kuo et al., 2014). Par conséquent, la satisfaction des étudiants doit être étudiée pour améliorer la qualité des cours en ligne et les étudiants performants.

La littérature montre également que la satisfaction des étudiants est liée aux taux de décrochage, à l'engagement de suivre un cours en ligne, réussir son apprentissage et fidéliser. De plus, c'est un indicateur de la qualité d'un cours d'enseignement à distance et un prédicteur des résultats d'apprentissage (Alqurash, 2019⁶²; Hew, Hu, Qiao et Tang, 2020⁶³; Muzammil, Sutawijaya et Harsasi, 2020; Pham, Limbu, Bui, Nguyen et Pham⁶⁴, 2019). Pour ces raisons, la satisfaction doit être considérée comme un facteur essentiel pour la collecte de données précieuses, la conception d'un apprentissage collaboratif en ligne et définir la qualité des programmes d'enseignement supérieur (Elia, Solazzo, Lorenzo, & Passiante, 2019; Parahoo, Santaly, Rajabalee et Harvey, 2016).

Les chercheurs ont défini le concept de satisfaction des étudiants de plusieurs manières. Par exemple, Elia et al. (2019) utiliser le concept pour signifier à quel point les apprenants perçoivent positivement leurs expériences d'apprentissage. Alqurashi (2019) le définit comme la façon dont les élèves perçoivent leur expérience d'apprentissage.

⁶¹ Alqurashi, E. (2019). Prédire la satisfaction des étudiants et l'apprentissage perçu dans les environnements d'apprentissage en ligne. *Enseignement à distance*, 40(1), 133-148. Disponible sur : <https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553562>.

⁶² Alqurashi, E. (2019). Prédire la satisfaction des étudiants et l'apprentissage perçu dans les environnements d'apprentissage en ligne. *Enseignement à distance*, 40(1), 133-148. Disponible sur : <https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553562>.

⁶³ Hew, K.F., Hu, X., Qiao, C., & Tang, Y. (2020). Ce qui prédit la satisfaction des étudiants avec les MOOC : Un gradient boostant les arbres
Approche supervisée d'apprentissage automatique et d'analyse des sentiments. *Informatique et éducation*, 145, 1-16. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103724>.

⁶⁴ Pham, L., Limbu, Y. B., Bui, T. K., Nguyen, H. T. et Pham, H. T. (2019). La qualité du service e-learning influence-t-elle l'e-learning - satisfaction et fidélité des étudiants ? Témoignage du Vietnam. *Revue internationale de technologie éducative dans l'enseignement supérieur*
Éducation, 16(1), 1-26. Disponible sur : <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0136-3>.

4.2. Satisfaction des étudiants et présence sociale

Contrairement aux environnements d'apprentissage en face-à-face traditionnels, qui sont des environnements d'apprentissage social riches et offrent de nombreuses les opportunités d'interaction, les environnements d'apprentissage à distance et en ligne dépendent des interactions sociales à travers la technologie. Ainsi, la présence sociale est une préoccupation importante dans la satisfaction et la réussite de l'apprentissage en ligne selon chercheurs qui ont étudié ce sujet et l'effet de la présence sociale dans un contexte d'apprentissage en ligne (Swan & Revue Shih, 2005; Weidlich & Bastiaens, 2017).

La présence sociale a plusieurs définitions différentes et parfois alambiquées dans la littérature (Weidlich & Bastiaens, 2017). Par exemple, Picciano (2002) l'a qualifié de sens chez les apprenants d'être et d'appartenir à un cours en ligne au-delà d'être simplement capable d'interagir avec un instructeur et autres apprenants. Swan et Shih (2005) l'ont défini comme le degré auquel les participants se sentent affectivement connectés les uns aux autres. Cette étude utilise les termes de la présence sociale pour désigner la profondeur perçue de relations avec les autres apprenants et la communauté au cours de l'apprentissage en ligne, tel que défini par Kang, Choi et Park (2007) ⁶⁵.

La présence sociale peut être mesurée par l'auto-évaluation et des indicateurs comportementaux (Lim & Richardson, 2016). Cependant, malgré l'importance de la présence sociale dans un contexte d'apprentissage en ligne, il n'existe pas de méthode communément acceptée pour la mesurer Kang et al. (2007).

Au lieu de cela, les chercheurs ont développé plusieurs instruments pour le mesurer Kang et al. (2007); Gunawardena et Zittle (1997); Richardson et Swan (2003) ; Kim (2011).

Plusieurs études l'ont examiné dans l'environnement d'apprentissage en ligne et en particulier son impact sur le processus d'apprentissage et la qualité de l'apprentissage en ligne apprentissage. Les travaux d'Alsadoon (2018) et Horzum (2017) montrent que la présence

⁶⁵ Kang, M., Choi, H. et Park, S. (2007). Construction et validation d'une échelle de présence sociale pour mesurer les apprenants en ligne Participation. Dans C. Montgomerie & J. Seale (Eds.). Communication présentée aux Actes d'ED-MEDIA 2007-Monde Conférence sur le multimédia éducatif, l'hypermédia et les télécommunications. Vancouver, Canada : Association pour l'avancement de l'informatique dans l'éducation (AACE)

sociale est un prédicteur de la satisfaction des élèves. Des études ont également montré que les apprenants en ligne sont plus satisfaits lorsque leur la présence est élevée (Horzum, 2017).

De plus, Richardson et Swan (2003) ont révélé que les apprenants ayant un niveau de présence sociale élevé ont une perception élevée d'apprentissage et de satisfaction avec leurs instructeurs. De plus, Richardson., Maeda, Lv, et Caskurlu (2017)⁶⁶ ont mené une méta-analyse de 25 études et ont montré qu'il existe une corrélation positive entre présence sociale et satisfaction des élèves, ainsi que présence sociale et apprentissage perçu.

Cependant, Hew et al. (2020) ont constaté que l'interaction n'avait aucun rôle significatif dans la satisfaction des étudiants. De même, Gray et DiLoreto (2016)⁶⁷ ont constaté que la présence de l'instructeur n'avait aucun impact sur la satisfaction des étudiants et que les interactions avec les étudiants n'avaient pas d'influence statistiquement significative sur la satisfaction des étudiants. Néanmoins, d'après la littérature, la présence sociale est une préoccupation importante dans les contextes d'apprentissage en ligne, même s'il n'y a pas de moyen standard de le mesurer, il n'y a pas de définition, et certaines études n'ont trouvé aucune relation significative entre la présence sociale et la satisfaction des étudiants (Weidlich & Bastiaens, 2017)⁶⁸. Ces complications démontrent que la présence sociale nécessite des recherches plus poussées.

4.3. Les autres études sur la relation d'impact

Une étude de Richardson et Swan (2003) a examiné les relations entre la présence sociale, l'apprentissage perçu, et la satisfaction des étudiants dans l'apprentissage en ligne. Ils ont distribué une enquête à 369 étudiants. Ils ont utilisé une version modifiée de l'échelle de présence sociale, qui a été construite par Gunawardena et Zittle (1997). Les résultats de leur

⁶⁶ Richardson., J.C., Maeda, Y., Lv, J., & Caskurlu, S. (2017). Présence sociale en relation avec la satisfaction et l'apprentissage des élèves dans le environnement en ligne : une méta-analyse. *Computers in Human Behavior*, 71, 402-417. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.001>.

⁶⁷ Gray, J.A., & DiLoreto, M. (2016). Les effets de l'engagement des étudiants, de la satisfaction des étudiants et de l'apprentissage perçu en ligne environnements d'apprentissage. *International Journal of Educational Leadership Preparation*, 11 (1), 98-119.

Gunawardena, C.N. et Zittle, F.J. (1997). La présence sociale comme prédicteur de la satisfaction au sein d'une conférence assistée par ordinateur environnement. *The American Journal of Distance Education*, 11(3), 8e26. Disponible sur : <http://dx.doi.org/10.1080/08923649709526970>.

⁶⁸ Weidlich, J., & Bastiaens, T. J. (2017). Expliquer la présence sociale et la qualité de l'apprentissage en ligne avec le modèle SIPS. *Computers in Human Behavior*, 72, 479-487. Disponible sur : <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.016>

étude ont montré que la présence sociale a une corrélation avec l'apprentissage perçu et avec la satisfaction des étudiants vis-à-vis de leur formateur.

Une autre étude de Hostetter et Busch (2006) a examiné les perceptions des étudiants sur la présence sociale dans les environnements d'apprentissage en ligne et en présentiel. Les données provenant d'enquêtes menées auprès de 112 étudiants de premier cycle (80 dans des cours en ligne, 32 dans des cours en présentiel) sont présentées. Les perceptions de la présence sociale des étudiants étaient similaires dans les classes en ligne et en présentiel, et prédisaient leurs scores de satisfaction. Les deux auteurs ont montré que la présence sociale pouvait prédire la satisfaction des étudiants en ligne, et qu'elle expliquait 40% de la variance des scores de satisfaction.

Cobb (2011) a exploré la présence sociale et sa relation avec la satisfaction des étudiants et l'apprentissage perçu dans les cours de soins infirmiers en ligne. La majorité des 128 répondants étaient des femmes. Les résultats ont montré que la présence sociale prédisait et expliquait 44 % de la variance de la satisfaction et 36 % de la variance de l'apprentissage perçu.

Kang, M.J., Kim, J. & Park, M. (2008) ont tenté d'étudier les prédicteurs de la réussite scolaire et de la satisfaction des apprenants dans l'apprentissage en ligne mixte. Ils ont utilisé la présence avec ces trois sous-composantes : la présence cognitive, sociale et émotionnelle. Leur étude a été menée auprès de soixante-huit étudiants inscrits à un cours d'apprentissage en ligne mixte dans une université en Corée du nord. Les résultats ont révélé que la présence cognitive prédisait la réussite scolaire. De plus, la présence cognitive et la présence émotionnelle prédisaient la satisfaction.

Le même chercheur revient en 2011 avec Liew, B.T., Kim, J. & Jung, H. L'Equipe de recherche a étudié l'impact des présences cognitive, émotionnelle et sociale, sur les résultats de l'apprentissage en ligne et la satisfaction. Ils ont mené trois études consécutives sur une période de deux ans. 178 étudiants nord-coréens inscrits à trois cours en ligne différents ont participé à ces études. Les résultats ont montré que la présence cognitive prédisait de manière significative la satisfaction des apprenants dans toutes les études, et que les autres présences prédisaient la réussite de l'apprentissage ou la satisfaction des apprenants. Sur la base de ces résultats, les présences cognitive, émotionnelle et sociale pourraient être de puissants prédicteurs des résultats d'apprentissage dans des situations différentes.

Cependant, la présence cognitive nécessite plus d'attention comme prédicteur de la réussite de l'apprentissage et la satisfaction.

Certaines études ont tenté de faire la lumière sur les stratégies potentielles qui pourraient être utilisées afin d'augmenter la présence sociale dans l'apprentissage en ligne. Hostetter et Busch (2006) ; par exemple, ont indiqué qu'une présence sociale élevée pourrait être atteinte en prenant soin de la conception du cours, et ils ont indiqué que la perception de la présence sociale pourrait être améliorée en prenant plus de cours en ligne, ce qui pourrait aider les étudiants à acquérir des compétences qui leur permettent de faire face aux défis dans cet environnement d'apprentissage.

Sung et Mayer (2012) ont suggéré aux étudiants de faire preuve d'ouverture d'esprit et de patience en acceptant les opinions de leur pair dans le but de développer la présence sociale. Selon Sung et Mayer (2012), c'est le rôle du formateur de créer un environnement qui permette aux apprenants de partager librement leurs commentaires et leurs opinions et d'accepter celles des autres. Hostetter et Busch (2006), ont indiqué que l'immédiateté des enseignants dans leurs réponses et leurs interactions avec les étudiants peut entraîner une augmentation de leur perception de la présence sociale.

DEUXIEME PARTIE
Cadre empirique de l'étude

PREMIER CHAPITRE
Méthodologie suivie

Section 1 : Analyse du contexte de l'intérêt de l'étude et choix de méthodologie adoptée

1. Intérêt de l'étude

La stratégie numérique du Maroc a permis le développement des infrastructures physiques, de la connectivité et des services numériques. La mise en œuvre de cette stratégie, combinant le volet technologique et pédagogique, favorise une communauté d'apprentissage en ligne dynamique pour l'acquisition de connaissances et l'intégration grandissante de la culture du e-learning dans la société. Cette étude s'inscrit pleinement dans cette dynamique de développement d'un modèle d'approche qualité qui se penche davantage sur le processus de l'action de formation dans ces environnements en ligne par la mise en avant de données de recherche relatives à la qualité de l'enseignement en ligne.

Notre étude se concentre spécifiquement sur la présence sociale en tant que prédicteur de la satisfaction des étudiants vis-à-vis d'une formation en ligne. Cette étude serait utile aux chercheurs qui souhaitent étudier certains prédicteurs de la satisfaction des étudiants liés à la présence dans les formations en ligne.

Le concept de présence dans les cours en ligne est totalement nouveau dans le cadre éducatif au Maroc. Jusqu'à présent, aucune étude n'a été menée au Maroc sur la présence cognitive, sociale et enseignante dans l'enseignement en ligne. Même si certaines études menées aux Etats-Unis, au Canada et en France, ont montré l'importance de la présence sociale pour prédire la satisfaction des étudiants à l'égard des cours et des programmes en ligne, il est nécessaire d'examiner si ces facteurs permettent de prédire la satisfaction des étudiants au Maroc.

2. Délimitation de la recherche et problématique identifiée

2.1. Délimitation de la recherche

Les participants à cette étude sont des enseignants d'Éducation physique et sportive qui ont rejoint une formation en ligne créée par le ministère de l'éducation nationale, et pilotée conjointement par la direction de la promotion du sport scolaire (DPSS) et le Centre national de l'innovation pédagogique et de l'expérimentation (CNIPE). Le programme de la formation en ligne a été implanté sur l'une des plateformes du MENESFPRS dédiée à la formation continue ; c'est un programme modulaire à distance entièrement en ligne qui permet aux enseignants d'EPS d'enrichir et de perfectionner leurs pratiques et expériences du terrain. Les réunions se déroulaient sur la plateforme ZOOM ou Teams Microsoft à l'initiative du formateur respectif

pour chaque sport olympique (5 sports collectifs) et par domaine de formation (arbitrage ou entraînement).

L'objectif principal de ces réunions est de répondre à toutes les questions que les étudiants peuvent se poser et de résoudre tous les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. En plus de l'exploitation des différents supports de communication numérique, la plateforme COLLAB.ma offre la possibilité aux participants de participer dans le forum de discussion destinée respectivement pour chaque sport et chaque domaine de formation, il y avait en total 10 forums privés et séparés. Les participants inscrits dans cette formation en ligne communiquent avec leurs formateurs de quatre façons : en interagissant lors des réunions synchrones en ligne, en utilisant le groupe WhatsApp respectif pour chaque sport et chaque domaine de formation, en appelant les formateurs sur leur téléphone, ou en leur envoyant un texto par courriel ou sur leur groupe respectif WhatsApp . Tous les supports de cours sont fournis sous forme de documents PDF, présentations PowerPoint, et de séquences vidéo illustratives sur la plateforme COLLAB.ma, les devoirs et les instructions sont disponibles pour les étudiants via la même plateforme.

2.2. Problématique à l'étude

Le ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique (MENFPESRS) a mis en œuvre, au cours de l'année scolaire 2019-2020, une formation en ligne de perfectionnement professionnelle dans le domaine d'arbitrage et d'entraînement dans cinq sports olympiques. Il s'agit d'un programme modulaire en ligne destiné à l'ensemble des enseignants d'Éducation physique et sportive (EPS) au Maroc et de certains enseignants des pays africains francophones.

L'objectif principal de la mise en place de cette formation en ligne était d'encadrer, d'accompagner et d'assister les enseignants d'EPS dans une formation continue dans des domaines de formations exploitables dans leurs vies professionnelles. Le fait de disposer de ce genre de programmes, a conduit beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'enseignement et d'apprentissage en ligne à réfléchir à la qualité et à la réussite de cette formation en ligne. L'objet de notre étude est d'enquêter sur la satisfaction des étudiants dans ce programme COLLAB ; cet intérêt est né de notre pratique professionnelle en tant que chef de division de la promotion du sport scolaire et aussi par la panoplie de nos interventions sur les formations en ligne en tant qu'instructeur international à la Fédération internationale de basketball (FIBA).

La satisfaction des étudiants est un indicateur de la qualité et de la réussite des cours en ligne ; l'examen de cette dernière sur les étudiants, à l'égard de ce programme en ligne particulier, pourrait permettre de participer en retour à son évaluation. Dans cette étude, un accent a été donné à la présence sociale qui a été choisie en raison de son importance dans le traitement de certains problèmes connus dans l'enseignement en ligne, en particulier une préoccupation en ce qui concerne l'isolement des étudiants.

Plusieurs études l'ont examiné dans l'environnement d'apprentissage en ligne et en particulier son impact sur le processus d'apprentissage et la qualité de l'apprentissage en ligne . Les travaux d'Alsadoon (2018) et Horzum (2017) montrent que la présence sociale est un prédicteur de la satisfaction des élèves. Des études ont également montré que les apprenants en ligne sont plus satisfaits lorsque leur présence est élevée (Horzum, 2017).

Les études de Richardson et Swan (2003) ont révélé que les apprenants ayant un niveau social élevé de présence ont une perception élevée d'apprentissage et de satisfaction avec leurs instructeurs. De plus, Richardson., Maeda, Lv, et Caskurlu (2017)⁶⁹ ont mené une méta-analyse de 25 études et ont montré qu'il existe une corrélation positive entre présence sociale et satisfaction des élèves, ainsi que présence sociale et apprentissage perçu.

D'autre part, des études ont révélé que la satisfaction a une relation positive avec la présence sociale (Cobb, 2011 ; Zhang, 2010), la présence enseignante (Arbaugh, 2008; Mayne & Wu, 2011), et la présence cognitive (Hosler & Arend, 2012).

Au Maroc, aucune étude ne s'est penchée sur la communauté d'apprentissage en ligne d'une manière spécifique. En raison du nombre croissant d'étudiants et de l'avancement des technologies de communication dans l'apprentissage en ligne au Maroc, il est impératif d'étudier la relation, et la capacité de la présence sociale à prédire les niveaux de satisfaction à l'égard des cours parmi les étudiants en ligne. À ce jour, peu d'études ont fait état des relations dynamiques entre les trois présences qui représentent les construits de la communauté d'apprentissage en ligne (CAL) et la satisfaction. Alors que d'autres études ont examiné des facteurs supplémentaires, comme: le sexe (Bulu,2012), l'ethnicité et le contenu des cours (Spears, 2012), l'âge et le type de cours (Alman, Frey, & Tomer, 2012).

⁶⁹ Richardson., J.C., Maeda, Y., Lv, J., & Caskurlu, S. (2017). Présence sociale en relation avec la satisfaction et l'apprentissage des élèves dans le environnement en ligne : une méta-analyse. *Computers in Human Behavior*, 71, 402-417. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.001>.

La variable prédictive de cette étude est la perception de la présence sociale, des participants dans une formation en ligne. La variable dépendante est la satisfaction globale à l'égard de la formation en ligne. Cette étude a été guidée par une question principale à savoir :

Dans quelle mesure la présence sociale prédit- elle la satisfaction des enseignants d'EPS dans une formation en ligne en arbitrage et en entraînement dans cinq sports olympiques?

La réponse à cette problématique nous aura amené à définir les questions de la recherche, les définitions opérationnelles des variables et la description de population dans un premier lieu, ensuite les outils et instruments utilisés aussi que les questions relatives à la validité et à la fiabilité des échelles de mesure. En dernier lieu les procédures de la collecte et de l'analyse des données sont abordées.

3. Les questions et hypothèses de recherche

La littérature existante nous renseigne le fait que la présence cognitive, sociale et enseignante dans une formation en ligne restaient des prédicteurs de la satisfaction des étudiants / enseignants d'EPS. En d'autres termes, nous avons l'existence théorique, à travers les différentes études et recherches menés, d'une relation entre la satisfaction des étudiants et ces trois présences, cognitive, sociale et enseignante. L'objectif de base était d'étudier, d'une manière empirique, si les trois types de présences étaient des indicateurs significatifs de la satisfaction des étudiants, et laquelle des trois présences était la plus significative pour prédire la satisfaction des étudiants.

Cependant, à la vue de la littérature, nous avons constaté la forte incidence de l'élément de la présence sociale dans la prédiction du taux de satisfaction des étudiants lors d'une formation en ligne. Il nous a donc été judicieux de nous focaliser sur la présence sociale afin de mieux en cerner son incidence en pratique pour le cas Marocain.

Ce faisant, la variable prédictive de cette étude est restée la perception des étudiants en matière de présence sociale tandis que la variable dépendante est la satisfaction globale des étudiants à l'égard de la formation en ligne.

3.1. Définitions opérationnelles des variables et questions de recherches

- **La présence sociale** est définie opérationnellement par Arbaugh et coll. (2008) par trois catégories : Les réactions affectives, l'ouverture à la communication, et la cohésion de groupe.
- **La satisfaction globale** des étudiants à l'égard de la formation en ligne est définie opérationnellement en fonction de l'étude de Kuo (2008) comme la satisfaction des étudiants à l'égard de l'expérience d'apprentissage en ligne, leurs satisfactions à l'égard du niveau d'interaction au sein de cette formation en ligne, leurs volontés de poursuivre une autre formation en ligne à l'avenir et leur perception si cette formation en ligne a contribué à leur perfectionnement professionnel.

3.2. Formulation statistique des hypothèses de recherche et équations du modèle de régression

Les hypothèses testées dans cette étude sont les suivantes :

Question de recherche : Dans quelle mesure la présence sociale prédit-elle la satisfaction dans une formation en ligne ?

Cette hypothèse de recherche est reformulée statistiquement comme suit :

L'hypothèse nulle H_0 : La présence sociale n'est pas un indicateur de la satisfaction globale des étudiants dans une formation en ligne, soit $\beta_1 = 0$; tel que β_1 est le coefficient de la présence sociale dans le modèle de régression servant à prédire la satisfaction.

L'hypothèse alternative H_1 : La présence sociale prédit la satisfaction globale après une formation en ligne.

Le modèle d'équation de régression pour la première question est le suivant :

$$\text{Valeur prévue de la satisfaction des étudiants} = \beta_0 + \beta_1 x_1$$

Alors que :

β_0 est constant,

β_1 est le coefficient de la présence sociale,

et x_1 est le score de la présence sociale.

4. Les étapes de suivi et échelles de la présence sociale et des échelles de satisfaction

4.1. Délimitation de la population de l'étude

La population cible de cette étude était composée des enseignants d'éducation physique et sportive Marocains et africains qui se sont inscrits à une formation en ligne dans le domaine d'entraînement et d'arbitrage en cinq sports olympiques (Basketball, Handball, Football, rugby et Volleyball) ; la formation se déroulait sur la plateforme COLLAB ; il s'agit d'une plateforme du Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dédiée aux MOOC « Massive Open Online Courses ».

Cette formation a donné une occasion aux participants d'être encadrés et suivis par 11 formateurs, qui ont soit une expérience professionnelle et technique dans l'enseignement et dans le domaine sportif civil de haut niveau, soit en tant qu'entraîneurs ou arbitres de haut niveau international. Cette formation en ligne a permis aux bénéficiaires d'obtenir une attestation de participation.

Après une enquête lancée en mois de septembre 2019 auprès de tous les enseignants d'EPS au Maroc (~8000 enseignants), une demande de candidature à cette formation a été lancée via Google forms. 1970 enseignants ont déclaré leur souhait de suivre cette formation en ligne. Après un tri administratif basé sur l'avis des responsables régionaux (inspecteurs d'EPS), 958 enseignants Marocains dont 33 des pays africains: Cameroun, Niger et union des Comores ont été retenus. 874 enseignants ont confirmé leur inscription, le nombre total des participants qui ont complété les quatre modules est de 723 avec un taux d'abandon de 17%. La formation en ligne s'est déroulée entre le 16 mars et le 16 mai 2020 avec une prolongation de deux semaines sur demande des formateurs. Le tableau ci-dessous représente l'effectif des participants à cette formation continue en ligne.

Tableau 7 : Population cible de la recherche (N= 723)

Sports	Domaine	Nbre des bénéficiaires	Nbres de participants qui ont passé le test final
Basketball	Arbitrage	111	92
	Entraînement	100	86
Volleyball	Arbitrage	104	91
	Entraînement	102	89

Handball	Arbitrage	111	100
	Entraînement	86	65
Football	Arbitrage	89	75
	Entraînement	120	94
Rugby	Arbitrage	30	14
	Entraînement	21	17
Total		874	723

Le sondage en ligne a été envoyé par courriel et sur le groupe WhatsApp respectif dédié pour chaque sport et chaque domaine de formation. Cette option de communication avec les participants était un choix plus approprié en raison de la commodité d'utiliser le Gsm plutôt que la plateforme Collab.ma. Le sondage nous a permis d'avoir un nombre de 355 répondants.

4.2.Choix des instruments de la recherche

Les données recueillies dans le cadre de cette enquête ont permis d'obtenir des informations sur la perception qu'ont les participants de la présence sociale, ainsi que sur leur satisfaction globale à l'égard de cette formation en ligne. Plus précisément, l'enquête portait sur trois composantes principales : La première partie comportait trois questions demandant aux participants de fournir des renseignements démographiques. L'information démographique a aidé à mieux décrire et comprendre la population. L'instrument a été conçu pour poser des questions démographiques sur la tranche d'âge, le sexe et des domaines de formation pour chaque sport olympique. Des échelles visaient à interroger les étudiants sur leur perception de la présence sociale et la satisfaction globale à l'égard de la formation en ligne. Au total, le sondage comportait 18 questions : 3 éléments d'information démographique, 5 éléments pour mesurer la satisfaction globale des étudiants, 9 éléments pour mesurer la présence sociale et une question ouverte a été incluse dans le sondage et demandaient aux participants de formuler des propositions et des suggestions par rapport à cette formation à distance.

L'échelle de satisfaction a été adaptée de kuo (2010), tandis que les échelles de présence sociale a été tirée d'Arbaugh et coll. (2008). Toutes les échelles ont été évaluées pour les questions de validité et de fiabilité dans les études précédentes où elles ont été utilisées. Le dernier volet de cette enquête comprend une question ouverte à l'intention des participants.

Les réponses à la question ouverte a été lue et des thèmes possibles ont été détectés. Le principal objectif de l'ajout d'une question « oui » ou « non » au sondage est d'évaluer les croyances des participants sur ce qu'ils pensaient de la qualité de leur formation en ligne. Les résultats généraux de cette question pourraient être comparés aux résultats de l'échelle de satisfaction.

Le point suivant traite des questions de validité et de fiabilité de l'échelle de satisfaction, de l'échelle de présence sociale, telles qu'elles ont été signalées dans leurs études initiales.

4.3.Définition et identification des différentes échelles de la présence sociale et des échelles de satisfaction

4.3.1. Définition de l'échelle

L'échelle de satisfaction a été adaptée de l'étude de kuo (2010). Selon kuo (2010), cet instrument de satisfaction est une version modifiée d'une échelle de satisfaction qui a été utilisée dans une recherche antérieure de kuo, Eastmond, Schroder et Bennett (2009)⁷⁰.

Kuo et al (2010), ont étudié l'interaction et la satisfaction dans un cours hybride. La version modifiée de l'échelle de satisfaction de kuo (2010) comporte cinq éléments sur une échelle de Likert en cinq points allant de (Pas du tout d'accord) à (Tout à fait d'accord).

Une étude pilote pour cette échelle a été réalisée par Kuo (2010) en distribuant initialement l'échelle à seulement 22 étudiants ; l'analyse des données de l'étude pilote a montré que cette échelle avait une forte fiabilité.

Il existe différentes mesures afin d'évaluer les différents aspects de la satisfaction des étudiants. Pour les besoins de cette étude, de légères modifications ont été apportées à cette échelle. Au lieu d'interroger les étudiants sur leur satisfaction à l'égard d'un « cours » particulier, les questions ont été modifiées pour porter sur la formation en ligne en général. En d'autres termes, le terme " cours " a été remplacé par " formation en ligne " dans cette étude.

4.3.2. Identification des différentes échelles de la présence sociale et des échelles de satisfaction

Arbaugh et al.(2008) ont développé un instrument pour mesurer les trois facteurs du construit théorique de la communauté d'apprentissage en ligne , qui sont la présence cognitive, la

⁷⁰ Kuo, Y. (2010). Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in distance education courses (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3419203).

présence sociale et la présence enseignante. Ils ont conclu que l'instrument dans son ensemble est un instrument valide et fiable pour mesurer les trois présences. Garrison et al. (2010) ont utilisé le même instrument pour recueillir des données dans leur étude, qui portait sur les relations causales entre la présence cognitive, sociale et enseignante. Les résultats des analyses ont confirmés les données de Arbaugh et al. (2008)

Shea et Bidjerano (2009)⁷¹ ont utilisé le même instrument avec des étudiants qui suivent des cours en ligne dans 30 établissements différents. Ils ont constaté qu'il y a une cohérence interne avec un résultat constant par rapport aux études précédentes.

Noteboom et Claywell (2010)⁷² avaient utilisé le même instrument que Shea et Bidjerano (2009) pour explorer la perception qu'ont les étudiants de leur présence sociale dans différents groupes démographiques. Ils ont abouti à des résultats similaires de l'étude de Shea et Bidjerano (2009). La seule différence qu'ils ont trouvée était deux éléments, qui se sont retrouvés de façon inattendue dans un variable différent. Un élément était greffé sur la présence sociale au lieu de la présence enseignante, et un autre élément était greffé sur la présence cognitive plutôt que sur la présence sociale.

Il semble que cet instrument soit largement utilisé. Cet instrument est presque le seul qui mesure les trois présences ensemble tout en ayant des preuves claires d'une grande cohérence interne pour toutes les présences.

5..Procédures de collecte et d'analyse des données

5.1. Les procédures adoptées de collecte des données

Les données ont été recueillies au moyen d'un sondage en ligne créé à l'aide de Google Forms. Il a été envoyé aux étudiants par courriel et sur leur group WhatsApp créé par leur formateur et dédié respectivement pour chaque domaine de formation (entraînement ou arbitrage) et chaque sport olympique (Basketball, Football, Handball, Rugby et Volleyball). Les 723 étudiants /professeurs d'EPS qui ont complété les quatre modules de formation en ligne et qui ont passé leur test final ont été invités à répondre au sondage. Le sondage était accompagné d'un consentement éclairé, des coordonnées du chercheur, du but de l'étude et des avantages découlant de la réalisation de l'étude. Les étudiants ont eu deux jours pour répondre au sondage.

⁷¹ Shea, P., & Bidjerano, T. (2010). Learning presence: Towards a theory of self-efficacy, self-regulation, and the development of a communities of inquiry in online and blended learning environments. *Computers & Education*, 55(4), 1721-1731. doi:10.1016/j.compedu.2010.07.017

⁷² Noteboom, J. T., & Claywell, L. (2010). Student perceptions of cognitive, social, and teaching presence. Paper presented at the 26th Annual Conference on Distance Teaching & Learning, USA

Après deux jours de la distribution de l'enquête, le processus d'analyse des données a été entamé. A l'issue de ce sondage, nous avons eu un nombre de 380 répondants correspondant à un taux de 52%.

5.2. Les procédures d'analyses des données recueillies

L'objectif principal de cette étude était de déterminer si la présence sociale est un indicateur important de la satisfaction des étudiants à l'égard d'une formation en ligne. Le test d'association de Khi deux a été choisie pour déterminer si la présence sociale est une variable d'entrée importante de la satisfaction des participants. Le Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 2020 a été utilisée pour analyser les données.

Nous procéderons par la suite aux tests du Khi-deux qui sont des tests d'hypothèse non paramétriques qui comparent des distributions entre elles. L'usage de ce type de test reste motivé par le fait que nous sommes dans le cas d'une étude qui comporte un groupe de 380 répondants avec une variable dépendante ici la Satisfaction Globale qui reste qualitative.

L'avantage du Test de Khi deux est qu'il permet de comparer les fréquences de ces deux variables qualitatives afin d'inférer une relation entre la variable Présence sociale et celle de la Satisfaction Globale. Le test du khi-deux testera ainsi nos deux hypothèses afin de déterminer si les données sont conformes aux attentes. L'idée de base qui sous-tend le test de Khi deux est de comparer les valeurs observées dans nos données aux valeurs attendues si l'hypothèse nulle est vraie. Le recours à ce test implique donc l'usage de nos deux variables qualitatives.

Section 2 : Le questionnaire

1. Cadre du questionnaire

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'un Master en « Gouvernance des organisations sportives et de l'ingénierie de la formation » visant à étudier la présence dans un environnement d'apprentissage en ligne et son impact sur la satisfaction des participants a une formation à distance.

Le formulaire se compose de trois sections et prendra environ 07 minutes pour y répondre.

Cette enquête s'inscrit dans une recherche académique .Toutes les informations collectées seront gardées confidentielles. Votre participation à cette enquête est volontaire.

Nous vous remercions pour votre aide.

Pour toutes information : abaakilsamir@gmail.com

Vous pouvez répondre sur une échelle de satisfaction de 5 points allant de :

1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Ni en désaccord ni d'accord
4. Pas d'accord
5. Pas du tout d'accord

2. Structuration du questionnaire

Le présent questionnaire renferme un total de 18 questions ainsi organisé en trois catégories: Catégorie relative aux éléments démographiques avec 3 éléments d'informations démographiques ; la catégorie afférente aux éléments a la présence sociale avec 9 questions ; Nous avons aussi la catégorie tenant aux éléments de la satisfaction globale avec 5 questions ; et enfin la catégorie correspondante à la question d'ouverture avec une question ouverte.

2.1. Les questions sur les éléments démographiques

1- Sexe ?

- Homme
- Femme

2- Quel est votre tranche d'Age ?

- 18-25
- 26-35
- 36-45
- 46-55
- + 56

3- Quel est votre domaine de formation ?

- Arbitrage Basketball
- Entraînement Basketball
- Arbitrage Handball
- Entraînement Handball
- Arbitrage Football
- Entraînement Football

- Arbitrage rugby
- Entraînement rugby
- Arbitrage Volleyball
- Entraînement Volleyball
-

2.2. Les questions sur la présence sociale

- Réactions affectives

- 4- Faire connaissance des autres participants m'a donné un sentiment d'appartenance au groupe de cette formation en ligne.
- Tout à fait d'accord
 - D'accord
 - Ni en désaccord ni d'accord
 - Pas d'accord
 - Pas du tout d'accord
- 5- J'ai été en mesure de former des impressions distinctes de certains participants à cette formation en ligne.
- Tout à fait d'accord
 - D'accord
 - Ni en désaccord ni d'accord
 - Pas d'accord
 - Pas du tout d'accord
- 6- La communication en ligne est un excellent moyen d'interaction sociale.
- Tout à fait d'accord
 - D'accord
 - Ni en désaccord ni d'accord
 - Pas d'accord
 - Pas du tout d'accord

- Communication ouverte

- 7- Je me sentais à l'aise de discuter en ligne.
- Tout à fait d'accord
 - D'accord
 - Ni en désaccord ni d'accord
 - Pas d'accord
 - Pas du tout d'accord
- 8- Je me sentais à l'aise de participer aux discussions dans cette formation en ligne.
- Tout à fait d'accord
 - D'accord
 - Ni en désaccord ni d'accord
 - Pas d'accord
 - Pas du tout d'accord
- 9- Je me sentais à l'aise d'interagir avec d'autres participants.
- Tout à fait d'accord
 - D'accord

- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

- ***Cohésion***

10- Je me sentais confiant et à l'aise d'être en désaccord avec les autres participants à cette formation en ligne.

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

11- J'ai eu l'impression que mon point de vue a été reconnu par les autres participants à la formation en ligne.

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

12- Les discussions en ligne m'ont aidé à développer un sens de collaboration.

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

2.3. Les questions sur la satisfaction globale

Cette partie vise à mesurer le degré de satisfaction vis-à-vis de l'expérience de formation en ligne. Veuillez répondre dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec les déclarations suivantes.

13- Dans l'ensemble, je suis satisfait de cette formation en ligne.

- Oui
- Non

14- Cette formation en ligne a contribué à mon développement éducatif.

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

15- Cette formation en ligne a contribué à mon développement professionnel.

- Tout à fait d'accord
- D'accord

- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

16- Je suis satisfait du niveau d'interaction qui a eu lieu dans cette formation en ligne.

- Tout à fait d'accord
- D'accord
- Ni en désaccord ni d'accord
- Pas d'accord
- Pas du tout d'accord

17- Dans le futur, je serais prêt à suivre à nouveau une formation en ligne.

- Oui
- Non

2.4.La question d'ouverture

Veillez SVP remplir la dernière partie du formulaire, qui vous prendra deux à trois minutes pour répondre. Cette partie vise à répondre à la question ouverte.

18- Propositions et suggestions

.....

.....

DEUXIEME CHAPITRE
Analyses, interprétations des résultats obtenus,
discussions et recommandations

Section 1 : Résultats obtenus, Analyse et interprétation

1. Présentation des résultats et analyse

TABEAU 1	Tests du Khi-deux		Q4 (P.S) /Q14 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	270,295 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	196,465	16	,000
Association linéaire par linéaire	149,148	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de 2,05.

- L'analyse des données de la présente recherche du Tableau 1, nous indique que « la prise de connaissance des autres participants qui donne un sentiment d'appartenance au groupe de cette formation en ligne » influera aussi positivement sur « le sentiment de développement éducatif des étudiants » à l'issue de leurs expériences de formation en ligne ».

Valeur du Khi-deux de 270,295^a

Le ddl de 16

Une Signification asymptotique (bilatérale de p=0,000)

Ces résultats nous permettent ainsi donc de rejeter l'hypothèse d'indépendance et donc l'hypothèse nulle H0 entre la présence sociale et la variable de la satisfaction globale et de conclure à l'existence d'une relation de dépendance entre ces deux variables. Ce résultat est statistiquement significatif avec une valeur de $p < 0,05$ (bilatéral).

TABLEAU 2		Tests du Khi-deux		Q5 (P.S) /Q15 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	233,765 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	191,894	16	,000	
Association linéaire par linéaire	145,136	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de 2,05.

- L'analyse des données de la présente recherche du Tableau 2, nous indique que « la formation en ligne qui permet d'être en mesure de former des impressions distinctes sur certains participants, impacte aussi sur la contribution du développement professionnel des étudiants ».

Valeur du Khi-deux de 233,765a

Le ddl de 5

Une Signification asymptotique (bilatérale de p=0,000)

Ces résultats nous permettent ainsi donc de rejeter l'hypothèse d'indépendance et donc l'hypothèse nulle H0 entre la présence sociale et la variable de la satisfaction globale et de conclure à l'existence d'une relation de dépendance entre ces deux variables. Ce résultat est statistiquement significatif avec une valeur de $p < 0,05$ (bilatéral).

TABLEAU 3		Tests du Khi-deux		Q5 (P.S) /Q14 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	113,455 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	111,848	16	,000	
Association linéaire par linéaire	76,372	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de 2,53.

- L'analyse des données de la présente recherche du Tableau 3, nous indique que « la formation en ligne qui permet d'être en mesure de former des impressions distinctes sur certains participants contribue au développement éducatif de l'étudiant. Cette affirmation a été possible avec les statistiques tenants :

A la valeur du Khi-deux ici de 113,455^a

Le ddl de 16

Une Signification asymptotique (bilatérale de $p=0,000$)

Cette significativité du résultat avec la valeur du P qui reste de 0,00 et donc bien inférieure au seuil de 0,05, nous permet ainsi de rejeter l'hypothèse H0 et d'accepter l'hypothèse H1 se rapportant à l'existence d'une relation de dépendance entre la variable de la présence sociale avec celle de la satisfaction globale.

TABLEAU 4		Tests du Khi-deux		Q6 (P.S) /Q14 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	116,562 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	105,291	16	,000	
Association linéaire par linéaire	86,245	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

Le tableau 4 nous donne les statistiques du croisement des modalités des deux variables de la présence sociale avec la Satisfaction globale ici l'interaction sociale que permet la formation en ligne et la contribution au développement éducatif.

A la valeur du Khi-deux ici de 116,562^a

Le ddl de 16

Une Signification asymptotique (bilatérale de $p=0,000$)

Ces résultats nous montrent l'existence d'une valeur P inférieure à 0,05 ; ce qui nous amène à rejeter l'hypothèse nulle (H0) et à conclure à l'existence d'une différence significative entre les deux variables.

TABLEAU 5		Tests du Khi-deux		Q8 (P.S) /Q17 (S.G)	
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)		
Khi-deux de Pearson	24,489 ^a	4	,000		
Rapport de vraisemblance	25,961	4	,000		
Nombre d'observations valides	342				

a. 4 cellules (40,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,96.

TABLEAU 6		Tests du Khi-deux		Q9 (P.S) /Q16 (S.G)	
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)		
Khi-deux de Pearson	236,642 ^a	16	,000		
Rapport de vraisemblance	203,176	16	,000		
Association linéaire par linéaire	133,488	1	,000		
Nombre d'observations valides	342				

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de 2,05.

Les tableaux 5 et 6, nous affiche le croisement des différentes modalités des variables de la présence sociale et de la satisfaction globale et qui nous ont permis d'aboutir à des résultats assez significatifs, avec respectivement des valeurs Khi deux de 24,489^a et de 236,642^a pour des niveaux significatifs inférieurs au seuil de 0,05. Ces résultats nous permettent de rejeter l'hypothèse (H0) et d'accepter celle de (H1) traduisant, de facto, l'existence d'une relation entre ces deux variables et qui ne soit pas due au hasard.

Cette situation, nous amène ainsi à faire ressortir les deux relations entre ces deux variables notamment le sentiment d'aise des participants aux discussions au niveau des formations en ligne qui impacte sur la disposition de ceux-ci à suivre à nouveau une formation en ligne ; de même, le sentiment d'aise d'interagir avec d'autres participants qui se trouve aussi être en relation de dépendance avec le niveau de satisfaction de l'interaction au niveau des formations en ligne.

TABLEAU 7		Tests du Khi-deux		Q10 (P.S) /Q15 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	97,183 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	82,800	16	,000	
Association linéaire par linéaire	41,632	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

a. 4 cellules (16,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 3,47.

TABLEAU 8		Tests du Khi-deux		Q11 (P.S) /Q14 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	173,893 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	152,729	16	,000	
Association linéaire par linéaire	118,267	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

a. 6 cellules (24,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,75.

L'analyse conjointe des tableaux 7 et 8 , nous donne les croisements des différentes modalités des variables P.S et S.G. Ceux-ci nous ont permis d'aboutir à des résultats assez significatifs, avec respectivement des valeurs Khi deux de 97,183^a et de 173,893^a pour des niveaux significatifs inférieurs au seuil de 0,05.

Avec ces résultats, nous pouvons procéder au rejet de l'hypothèse (H0) et d'accepter celle de (H1) traduisant, de facto, l'existence d'une relation d'association entre ces deux variables et qui ne soit pas due au hasard.

Nous pouvons donc confirmer, à partir de ce constat, deux relations notamment le fait que le sentiment de confiance et d'aise en situation de désaccord avec les autres participants à une formation en ligne pouvait être associé et donc influencer sur le développement professionnel.

Aussi, l'impression de reconnaissance du point de vue par les autres participants à une formation en ligne pouvait contribuer au développement éducatif.

TABLEAU 9	Tests du Khi-deux		Q12 (P.S) /Q16 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	328,311 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	234,539	16	,000
Association linéaire par linéaire	149,895	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,83.

- Le croisement d'une modalité de la variable qualitative Présence sociale avec une autre de la variable Satisfaction Globale a permis d'aboutir au tableau 9 qui fait ressortir certaines données statistiques notamment :

La valeur du Khi-deux de 228,311^a

D'un ddl de 16

Et d'une Signification asymptotique (bilatérale de $p=0,000$)

Ces résultats nous permettent ainsi donc de rejeter l'hypothèse d'indépendance et donc l'hypothèse nulle H_0 entre la présence sociale et la variable de la satisfaction globale et de conclure à l'existence d'une relation de dépendance entre ces deux variables. Ce résultat est statistiquement significatif avec une valeur de $p < 0,05$ (bilatéral).

L'analyse des données de ce croisement, nous indique que les discussions en ligne ,qui ont aidé à développer un sens de collaboration , dans une formation en ligne influe par la même occasion sur la satisfaction du niveau d'interaction..

2. Interprétation globale

L'étude menée s'était fixée comme objectif d'affirmer ou d'infirmer l'existence ou non d'une relation de dépendance entre les deux variables qualitatives ainsi retenues notamment la présence sociale et la satisfaction globale. Pour se faire, il a été fait usage du test de Khi deux qui nous offre deux tableaux importants :

- Le premier tableau des effectifs ou des fréquences qui décrit nos données
- Le deuxième tableau qui permet de comparer ces données

Au niveau du second tableau, nous nous intéresserons respectivement à 3 résultats importants notamment :

- Le résultat du test ou Valeur
- Le ddl ou degré de liberté

Cette valeur du p ou signification asymptotique est l'erreur alpha, soit la probabilité ou le risque de commettre une erreur en déclarant qu'il existe une différence significative entre les fréquences des deux groupes.

- Et la signification asymptotique (bilatérale) ou valeur de p

Cette valeur du p permettra de confirmer ou d'infirmer notre hypothèse statistique (H1) et, partant, l'hypothèse où l'objectif de notre recherche.

Dans ce test de Khi deux, la valeur de p ou signification asymptotique est de 0,05 et donc toute valeur du p supérieure à 0,05 devra nous amener à accepter l'hypothèse nulle (H0) et conclure à l'inexistence d'une différence significative entre ces deux variables.

Si la valeur du P est inférieure à 0,05 nous devons dans ce cas rejeter l'hypothèse nulle (H0), et donc à accepter l'hypothèse (H1) ; ce qui nous amènera à conclure à l'existence d'une différence significative entre les deux variables.

Pour se faire, il a été utile de mettre en place un tableau de contingence sous SPSS qui fait un croisement ou tableau de contingence des variables qualitatives ici la variable P.S (Présence sociale) avec ses modalités ici les 9 questions et la variable S.G (Satisfaction globale avec ses modalités ici les 5 questions). Chaque modalité de la variable P.S a été croisée avec chacune des modalités de la variable S.G.

L'examen des tests de Khi 2 au niveau des croisements faits au niveau des tableaux, nous permettent de constater que pour l'ensemble des croisements effectués, nous avons une valeur du Khi 2 qui reste affichée et la p value, associé à chacune de ces valeurs de Khi 2, reste très faible puisqu'étant de l'ordre de 0,000 donc bien inférieur au seuil de 5%.

Nous pourrions donc conclure que l'hypothèse nulle d'indépendance entre les variables tenant à la présence sociale et celle de la satisfaction globale n'est pas vraisemblable au seuil de 5% ; nous la rejetons donc pour accepter l'hypothèse alternative à savoir qu'il existe une association entre ces variables.

Section 2 : Discussions , Limites et Recommandations

1. Synthèses et discussions

D'un point de vue théorique, des études ont montré le fait que la présence sociale soit prédicteur important et significatif de la satisfaction des étudiants. Cela était cohérent avec les études précédentes ; par exemple, Zhang (2010) a souligné qu'il existe une forte corrélation entre la présence sociale et la satisfaction d'apprentissage. L'étude de Hostetter et Busch (2006) a révélé que la présence sociale joue un rôle dans la prédiction de la satisfaction d'apprentissage des élèves. Cobb (2011) a montré que la présence sociale était un prédicteur important de la satisfaction.

Nous avons aussi les travaux d'Alsadoon (2018) et Horzum (2017) qui montrent que la présence sociale est un prédicteur de la satisfaction des élèves. D'autres études ont également montré que les apprenants en ligne sont plus satisfaits lorsque leur présence est élevée (Horzum, 2017). De plus, Richardson., Maeda, Lv, et Caskurlu (2017) ont mené une méta analyse de 25 études et ont montré qu'il existe une corrélation positive entre présence sociale et satisfaction des élèves, ainsi que présence sociale et apprentissage perçu.

Cependant, loin d'être le seul élément impactant positivement et significativement sur la satisfaction globale des apprenants, d'autres présences à l'image de celle enseignante et cognitive, jouent aussi grandement leur rôle qui reste non négligeable en termes d'impact dans le niveau de satisfaction atteint par les apprenants dans une formation en ligne.

En effet, les conclusions de la recherche de l'auteur Jackson et coll. (2010) nous montre que la présence enseignante sert de prédicteur important de la satisfaction des étudiants. Les auteurs ont ainsi constaté que les actions des instructeurs influencent la satisfaction des élèves dans un environnement en ligne. Wanstreet et Stein (2006) ont montré des résultats similaires dans une étude liée à la satisfaction des élèves qui se concentre sur la satisfaction à l'égard des activités du cours au lieu de la satisfaction globale. Ils ont constaté que la satisfaction des étudiants à l'égard des activités du cours était significativement et positivement corrélée à la présence enseignante , et que la présence enseignante était un prédicteur important de la satisfaction des étudiants à l'égard des activités du cours en ligne.

La présente étude ainsi conduite pour le cas Marocain, sur la base d'un échantillon de 723 étudiants /professeurs d'EPS de domaines de formation (entraînement ou arbitrage) et de sports olympiques diverses ici (Basketball, Football, Handball, Rugby et Volleyball) , nous aura donc été bénéfique. En effet, elle nous aura permis de voir, de constater et d'apprécier, dans le cadre de la communauté d'apprentissage en ligne (community of inquiry), l'existence d'une relation d'association et donc de dépendance entre la variable de la présence sociale et celle de la satisfaction globale pour le cas Marocain, et ce sur la base des différents tests Khi deux effectués aux moyens des croisements entre différentes modalités.

Force reste donc de constater que les trois variables tenant à la présence sociale, cognitive et enseignante restaient des éléments au cœur du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne (community of inquiry) ; vu l'impact assez significatif que peuvent avoir chacune de ces variables dans la satisfaction globale, il sera judicieux d'approfondir cette recherche , pour le cas du Maroc, et notamment de procéder à l'ajout simultanée de ces trois variables au niveau d'une équation de régression ; l'objectif reste double , puisqu'il s'agira d'apprécier d'une part, la contribution individuel de chaque variable pris séparément dans la satisfaction globale des apprenants et ce au niveau de l'équation de régression ; et aussi d'autre part de voir les niveaux de satisfaction global susceptibles d'être atteint avec des optimisations réalisées sur les trois variables composites du modèle de régression.

En ce qui concerne la question ouverte liée à faire des propositions et des suggestions , La majorité des réponses des enseignants que la majorité des participants insistent sur le volet pratique comme complément de la formation en ligne .l'analyse des fréquences d'apparition des mots , pratique et présentiel ,est très significative dans le tableau de nuage suivant. La majorité des réponses à cette question ouverte suggère une formation hybride , en présentiel en continuité de la formation en ligne. On pourrait dire que aussi que le nombre 167 réponses à la certains reflète un aspect positif de la réaction des étudiants pour proposer et suggérer des solutions futures pour combler et compléter leur formation en ligne , et par conséquent d'augmenter leur satisfaction globale à l'égard de cette formation en ligne.

Figure 2 : Représentation visuelle des mots-clés les plus cités dans les réponses ouvertes

2. Limitations

Les premiers chercheurs, qui ont développé l'instrument utilisé dans cette étude, ont montré des preuves que cet instrument a une fiabilité et une validité élevées. Pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problèmes liés au contenu, un doctorant bilingue en technologie de l'enseignement a examiné cet instrument. L'instrument s'est avéré clair et adapté au niveau des enseignants d'EPS au Maroc.

3. Implications et recommandations à l'amélioration des variables

Cette étude a examiné la satisfaction des élèves et a montré qu'elle pouvait être prédite à partir des éléments du cadre de la communauté d'enquête. La satisfaction des élèves est un facteur essentiel à étudier dans les contextes d'apprentissage en ligne (Al-Asfour, 2012). Il est clair que la satisfaction des étudiants à l'égard des cours en ligne s'accompagne d'un taux d'achèvement et d'un niveau de motivation élevés chez les étudiants (Kuo, 2010). La satisfaction des étudiants pourrait avoir une incidence sur les chances des étudiants de réussir dans les cours en ligne (Kuo, 2010 ; Johnston et coll., 2005). Avoir des problèmes avec la satisfaction des élèves, alternativement, pourrait augmenter les taux d'abandon et réduire les avantages d'apprentissage (Al-Asfour, 2012 ; Alman et coll., 2012). Enfin, la satisfaction des étudiants est un indicateur de la qualité du cours et de la réussite de l'expérience d'apprentissage globale (Cho, 2011 ; Jackson, Jones et Rodriguez, 2010).

Cette étude a montré que la présence sociale joue un rôle dans la prédiction de la satisfaction des étudiants dans un programme de formation modulaire en ligne. Autrement dit, favoriser la présence dans les programmes en ligne pourrait remplir la promesse d'améliorer la satisfaction des étudiants. Sur cette base, il est recommandé que les futurs chercheurs envisagent d'examiner s'il existe un lien de causalité entre l'élément du cadre de la communauté d'enquête et la satisfaction des étudiants à l'égard des programmes en ligne.

En raison de l'importance de la présence sociale, il est nécessaire d'engager les apprenants dans des activités et d'utiliser des stratégies qui pourraient favoriser cette présence. Encourager les apprenants à être actifs et à participer à des activités de groupe et à des discussions pourrait améliorer la présence sociale (Greyling et Wentzel, 2007). Au niveau des formateurs, tirer parti de la technologie pourrait aider les instructeurs à améliorer les aspects sociaux dans les cours en ligne (Greyling et Wentzel, 2007).

Cette étude a montré que l'utilisation des médias sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Zoom, Microsoft teams a aidé de nombreux étudiants qui ont participé à l'étude en

communiquant avec leurs pairs et en se percevant comme faisant partie d'une communauté. Sur cette base, il est recommandé aux instructeurs d'intégrer ce type de médias dans leurs cours en ligne. De plus, prendre soin de construire le cours pour avoir une interface utilisateur conviviale pourrait aider à améliorer la présence sociale (Wei et al., 2012). Les instructeurs en ligne devraient familiariser les apprenants avec les cours en ligne et la façon de gérer leurs fonctions afin d'améliorer davantage cette présence (Wei et al., 2012). Encourager les élèves à former une communauté d'apprentissage est une autre façon d'améliorer leur présence sociale (Cobb, 2011).

CONCLUSION GENERALE

La période de la pandémie du Covid 19 a montré au monde dans toute sa dimension mais aussi à l'ensemble des domaines d'activités à la fois sociales, culturelle, économique et financière , le nécessaire de recourir à d'autres mode de transmissions de l'informations et de la construction de savoir. C'est dans ce contexte que la formation à distance prend tout son importance et son utilité en ce qu'elle permet justement d'enlever toutes les barrières de l'apprentissage en présentiel qui dès lors n'apparaît pas plus comme étant une condition pour pouvoir recevoir la connaissance sous ces formes.

La panoplie de la littérature qui a été étudiées, a fait état de l'utilité de cette formation à distance pour tous les acteurs qui y interviennent notamment en termes de praticité, de rapidité et de suppression de toute forme de barrières.

La question centrale qui a été posée a été de savoir, si justement, nous recourons à cette forme d'apprentissage à distance, quelle en serait alors la perception de la présence sociale sur la satisfaction des apprenants. En d'autres termes, quelle incidence pourrait avoir la perception de la présence sociale en situation de formation à distance sur la qualité et par la suite sur la satisfaction globale qui sera perçue au niveau de cette formation.

La littérature, nous a apporté des réponses d'un point de vue théorique en soutenant, dans leur plus grande majorité le fait que la variable perception sociale aurait un impact assez significatif sur la satisfaction globale qui sera perçue.

Nous avons voulu tester ces résultats de la littérature en faisant un parallélisme au niveau du contexte marocain et cela , en partant d'un sondage spécifique orienté vers un groupe de 723 personnes qui sont des enseignants d'EPS de différentes disciplines et qui ont eu à bénéficier d'une formation en arbitrage et entraînement en cinq sports olympiques. Nous leur avons orienté ce questionnaire axé sur plusieurs volets tenant aux éléments démographiques, à la perception Sociale, aussi à la satisfaction globale et enfin à une question ouverte. Les résultats obtenus ici de 355 répondants ont été utilisé pour mettre en place un tableau de contingence nécessaire à l'exécution du test d'association ou de dépendance puisque nous sommes en Présence de variables qualitatives.

Les données issues des tests khi deux nous ont permis d'affirmer avec une certaine significativité de l'existence d'une relation de dépendance entre ces deux variables et aussi , le

fait que la variable présence sociale aurait un impact sur celle de la satisfaction globale. Ces résultats viennent ainsi confirmer les résultats empiriques déjà étudiés. Cependant, vu que la variable présence sociale ne se trouve pas être la seule variable impactant cette satisfaction globale, nous sommes tentés dans de futures recherche d'étudier une combinaison des différents facteurs impactant la présence sociale, la présence cognitive et la présence éducative, et ceci, en prenant comme référence le cadre de communauté d'apprentissage en ligne.

L'objectif visé , sera de voir et d'apprécier la contribution réelle de chacune de ces variables prises séparément au niveau de la satisfaction globale ; et aussi de pouvoir mesurer les niveaux de satisfaction pouvant être atteints avec une optimisation simultanée des variables de la communauté d'apprentissage en ligne.

BIBLIOGRAPHIE

1. Alqurashi, E. (2019). Prédire la satisfaction des étudiants et l'apprentissage perçu dans les environnements d'apprentissage en ligne. *Enseignement à distance*, 40(1), 133-148.
2. Akyol, Z., & Garrison, D. (2011). Understanding cognitive presence in an online and blended community of inquiry: Assessing outcomes and processes for deep approaches to learning. *British Journal of Educational Technology*, 42(2), 233– 250.
4. Akyol, Z., & Garrison, D. R. (2010). The development of a Community of Inquiry over time in an online course: Understanding the progression and integration of social, cognitive and teaching presence. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 12(3–4), 4–22
5. Al-Asfour, A. (2012). Examining student satisfaction of online statistics courses. *Journal of College Teaching & Learning*, 9(1), 33–38.
6. Alfadhli, S. (2011). Factors influencing the acceptance of distance-learning: A Case study of Arab Open University in Kuwait. *International Journal of Instructional Media*, 38(2), 147–157.
7. Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D. R., & Archer, W. (2001). Assessing teaching presence in a computer conferencing context. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 5(2), 1–17.
8. Annand, D. (2011). Social presence within the community of inquiry framework. *The International Review of Research in Open and Distance Learning*, 12(5), 40–56.
9. Arbaugh, J. B. (2008). Does the community of inquiry framework predict outcomes in online MBA courses? *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 9(2), 1–21.
11. Arbaugh, J. B., Cleveland-Innes, M., Diaz, S. R., Garrison, D. R., Ice, P., Richardson, J. C., & Swan, K. P. (2008). Developing a community of inquiry instrument: Testing a measure of the community of inquiry framework using a multi-institutional sample. *The Internet and Higher Education*, 11(3-4), 133–136.
12. Artino, A. R. (2008). Motivational beliefs and perceptions of instructional quality: Predicting satisfaction with online training. *Journal of Computer Assisted Learning*, 24(3), 260-270. doi:10.1111/j.1365-2729.2007.00258.x
13. Berge, Z. L. (2002). Active, interactive, and reflective elearning. *Quarterly Review of Distance Education*, 3, 181-190.
14. Brooks, G. P., & Barcikowski, R. S. (2012). The PEAR Method for Sample Sizes in Multiple Linear Regression. *Multiple Linear Regression Viewpoints*, 38(2), 1–16.
15. Hostetter, C., & Busch, M. (2006). Measuring up online: The relationship between social presence and student learning satisfaction. *Journal of Scholarship of Teaching and Learning*, 6(2), 1–1

16. Bulu S. T. (2012). Place presence, social presence, co-presence, and satisfaction in virtual worlds. *Computer & Education*, 58(1), 154-161. doi:10.1016/j.compedu.2011.08.024
18. Calli, L., Balcikanli, C., Calli, F., Cebeci, H., & Seymen, O. (2013). Identifying factors that contribute to the satisfaction of students in e-learning. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 14, 85–101.
19. Cavanaugh, J. (2006). Practical strategies for reducing the time spent teaching economics online. *Economics Bulletin*, 1(2), 1–7
20. Cejda, B. (2010). Online education in community colleges. *New Directions for Community Colleges*, (150), 7–16. doi:10.1002/cc.400
21. Cobb, S. C. (2011). Social presence, satisfaction, and perceived learning of RN-to-BSN students in web-based nursing courses. *Nursing Education Perspectives*, 32(2), 115–119. doi: 10.5480/1536-5026- 32.2.115
22. Conrad, D. (2009). Cognitive, instructional, social presence as factors in learners' negotiation of planned absences from online study. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 10(3), 1–10. Retrieved from
23. Croft, N., Dalton, A., & Grant, M. (2010). Overcoming isolation in distance learning: Building a learning community through time and space. *Journal for Education in the Built Environment*, 5(1), 27–64.
24. Darabi, A., Arrastia, M. C., Nelson, D. W., Cornille, T., & Liang, X. (2011). Cognitive presence in asynchronous online learning: A comparison of four discussion strategies. *Journal of Computer Assisted Learning*, 27(3), 216–227.
25. Dooly, K. E., Lindner, J. R., Elbert, C., Murphy T. H., & Murphrey, T. P. (2008). Faculty perceptions and participation in distance education. In L. A. Tomei (Eds.), *Online and distance learning: Concepts, methodologies, tools, and application*. Chapitre 8.4 (pp. 3365-3369).
26. Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (2005). *Applying educational research: A practical guide*. Boston, MA: Pearson
27. Garrison, D. R. (2007). Online community of inquiry review: Social, cognitive, and teaching presence issues. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 11(1), 61–72.
28. Garrison, D. R. (2009). Communities of inquiry in online learning. In P. L. Rogers (Ed.), *Encyclopedia of distance learning* (pp. 352–355), 2nd ed. Hershey, PA: IGI Global.
29. Garrison, D., Cleveland-Innes, M., & Fung, T. (2010). Exploring causal relationships among teaching, cognitive and social presence: Student perceptions of the community of inquiry framework. *Internet and Higher Education*, 13, 31–36. doi:10.1016/j.iheduc.2009.10.002

30. Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2-3), 87–105
31. Garrison, R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. *The American Journal of Distance Education*, 15(1), 7–
32. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). *E-Learning in the 21st century: A framework for research and practice*. New York, NY: Routledge Falmer.
33. Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. *American Journal of Distance Education*, 15(1), 7-23. doi:10.1080/08923640109527071
34. Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. *American Journal of Distance Education*, 19(3), 133-148. doi:10.1207/s15389286ajde1903_2
35. Garrison, D. R., & Arbaugh, J. B. (2007). Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions. *Internet and Higher Education*, 10(3), 157–172. doi:10.1016/j.iheduc.2007.04.001
36. Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2010a). The first decade of the community of inquiry framework: A retrospective. *Internet and Higher Education*, 13(1–2), 5-9. doi:10.1016/j.iheduc.2009.10.003
37. Garrison, D. R., Cleveland-Innes, M., & Fung, T. S. (2010b). Exploring causal relationships among teaching, cognitive and social presence: Student perceptions of the community of inquiry framework. *The Internet and Higher Education*, 13(1–2), 31-36. doi:10.1016/j.iheduc.2009.10.002
38. Graham, C., & Jones, N. (2011). Cognitive dissonance theory and distance education: Faculty perceptions on the efficacy of and resistance to distance education. *International Journal of Business, Humanities & Technology*, 1(3), 212–227
39. Green, T., Alejandro, J., & Brown, A. H. (2009). The retention of experienced faculty in online distance education programs: Understanding factors that impact their involvement. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 10(3), 1–15.
40. Greyling, F. C., & Wentzel, A. (2007). Humanizing education through technology: Creating social presence in large classes. *South African Journal of Higher Education*, 21(4), 654–667.
41. Hew, K.F., Hu, X., Qiao, C., & Tang, Y. (2020). Ce qui prédit la satisfaction des étudiants avec les MOOC : Un gradient boostant les arbres

42. Approche supervisée d'apprentissage automatique et d'analyse des sentiments. *Informatique et éducation*, 145, 1-16
43. Hosler, K. A., & Arend, B. D. (2012).
44. Hostetter, C., & Busch, M. (2006). Measuring up online: The relationship between social presence and student learning satisfaction. *Journal of Scholarship of Teaching and Learning*, 6(2), 1–1
45. Hostetter, C., & Busch, M. (2006). Measuring up online: The relationship between social presence and student learning satisfaction. *Journal of Scholarship of Teaching and Learning*, 6(2), 1-12.
46. Huang, H. W., & Chang, T. S. (2010, October). Student perceptions of social presence in online and face-to-face group collaboration. 6th WSEAS International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Italy, November 21-23, 2007, 1-6
Abstract retrieved from <http://editlib.org/p/35815/>
47. Jackson, L. C., Jones, S. J., & Rodriguez, R. C. (2010). Faculty actions that result in student satisfaction in online courses. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 14(4), 78–96.
48. Jinks, S. E. (2009). An examination of teaching presence and the sense of community on perceived student learning (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3367434).
49. Joo, Y. J., Lim, K. Y., & Kim, E. K. (2011). Online university students' satisfaction and persistence: Examining perceived level of presence, usefulness, and ease of use as predictors in a structural model. *Computers & education*, 57(2), 1654–1664.
50. Kang, M., Kang, J. I., & Jung, J. (2008, March). The relationship of presence level, satisfaction and achievement in a blended learning. Paper presented at Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2008, Chesapeake, VA. Abstract retrieved from <http://editlib.org/p/27211/>
51. Kang, M., Kim, J., & Park, M. (2008, June). Investigating presence as a predictor of learning outcomes in e- learning environment. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA) 2008, Vienna, Austria. Abstract retrieved from <http://editlib.org/p/28965/>
52. Kang, M., Liew, B. T., Kim, J., & Jung, H. (2011, June). Learning presence as a predictor of achievement and satisfaction in an online learning environment. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA) 2011, Lisbon, Portugal
53. Kanuka, H., & Garrison, D. R. (2004). Cognitive presence in online learning. *Journal of Computing in Higher Education*, 15(2), 21–39.

- 54.Ke, F. (2010). Examining online teaching, cognitive, and social presence for adult students. *Computers & Education*, 55, 808–820. doi:10.1016/j.compedu.2010.03.013
- 55.Kiryakova, G. (2009). Review of distance education. *Trakia Journal of Sciences*, 7(3), 29–3
- 56.Kuo, Y. (2010). Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in distance education courses (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3419203).
- 57.Kupczynski, L., Ice, P., Wiesenmayer, R., & McCluskey, F. (2010). Student perceptions of the relationship between indicators of teaching presence and success in online courses. *Journal of Interactive Online Learning*, 9(1), 23–43.
- 58.Lear, J. L., Isernhagen, J. C., LaCost, B. A., & King, J. W. (2009). Instructor presence for web-based classes. *The Delta Pi Epsilon Journal*, 51(2), 86–98.
- 59.Lee, J., & Busch, P. (2005). Factors related to instructors' willingness to participate in distance education. *Journal Of Educational Research*, 99(2), 109–115.
- 60.Lee, S. J., Srinivasan, S., Trail, T., Lewis, D., & Lopez, S. (2011). Examining the relationship among student perception of support, course satisfaction, and learning outcomes in online learning. *The Internet and Higher Education*, 14(3), 158-163. doi:10.1016/j.iheduc.2011.04.001
- 61.Lei, S. A., & Gupta, R. K. (2010). College distance education courses: Evaluating benefits and costs from institutional, faculty and students' perspectives. *Education*, 130(4), 616–631.
- 62.Li, C., & Irby, B. (2008). An overview of online education: Attractiveness, benefits, challenges, concerns, and recommendations. *College Student Journal*, 42(2), 449– 458.
- 63.Ladyshewsky, R. K. (2013). Instructor presence in online courses and student satisfaction. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 7(1).
- 64.Lim, C. K. (2001). Computer selfefficacy, academic selfconcept, and other predictors of satisfaction and future participation of adult distance learners. *American Journal of Distance Education*, 15(2), 41–51.
- 65.Liu, S., Gomez, J., & Yen, C. (2009). Community college online course retention and final grade: Predictability of social presence. *Journal of Interactive Online Learning*, 8(2), 165–175
- 66.Hosler, K. A., &Arend, B. D. (2012). The importance of course design, feedback, and facilitation: student perceptions of the relationship between teaching presence and cognitive presence. *Educational Media International*, 49(3), 217–229
- 67.Mansour, S., El-Said, M., & Bennett, L. (2010, June). Does the use of Second Life affect students' feeling of social presence in e-learning? Paper presented at the 8th Education and Information Systems, Technologies, and Applications: EISTA 2010, Orlando, Florida.

68. Maguire, L. L. (2005). Literature review—faculty participation in online distance education: Barriers and motivators [computer file]. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 8(1).
69. Mayne, L. A., & Wu, Q. (2011). Creating and measuring social presence in online graduate nursing courses. *Nursing Education Perspectives*, 32(2), 110–114. doi: 10.5480/1536-5026-32.2.110
70. Morgan, T. (2011). Online classroom or community-in-the-making? Instructor conceptualizations and teaching presence in international online contexts. *The Journal of Distance Education/Revue de l'Éducation à Distance*, 25(1).
71. Mishra, S., & Juwah, C. (2006). Interactions in online discussions: A pedagogical perspective. In C. Juwah (Ed.), *Interactions in online education: Implications for theory and practice* (pp. 156-170). New York, NY: Routledge Taylor & Francis.
72. Murphy, E. (2004b). Identifying and measuring ill-structured problem formulation and resolution in online asynchronous discussions. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 30(1), 5–
73. Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. *The American Journal of Distance Education*, 3(2), 1-6. doi:10.1080/08923648909526659
74. Moore, M., & Kearsley, G. (2004). *Distance education: A systems view*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
75. Noteboom, J. T., & Claywell, L. (2010). Student perceptions of cognitive, social, and teaching presence. Paper presented at the 26th Annual Conference on Distance Teaching & Learning, USA.
76. Nyachae, J. N. (2011). The effect of social presence on students' perceived learning and satisfaction in online courses (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3476497).
77. Panchabakesan, S. (2011). Problems and prospectives in distance education in India in the 21st century. *Problems of Education in the 21st Century*, 30, 113–122.
78. Paulsen, M. F. (2002). Online education systems: Discussion and definition of terms. *NIK Distance Education*. 1–8. Retrieved April 1, 2012, De
79. Picciano, A. G. (2002). Beyond student perceptions: Issues of interaction, presence, and performance in an online course. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 6(1), 21-4
80. Pham, L., Limbu, Y. B., Bui, T. K., Nguyen, H. T. et Pham, H. T. (2019). La qualité du service e-learning influence-t-elle l'e-learning - satisfaction et fidélité des étudiants ? Témoignage du Vietnam. *Revue internationale de technologie éducative dans l'enseignement supérieur Éducation*, 16(1), 1-26.

81. Rashid, N., & Rashid, M. (2012). Issues and problems in distance education. *Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE)*, 13(1), 20–26
82. Redmond, P. (2011). From face-to-face teaching to online teaching: Pedagogical transitions. *Proceedings of ASCILITE 2011: 28th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education: Changing Demands, Changing Directions*, Australia, 1050–1060.
83. Richardson, J. C., & Swan, K. (2003). Examining social presence in online courses in relation to students' perceived learning and satisfaction. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 7(1), 68–8
84. Rovai, A.P. (2007). Facilitating online discussions effectively. *Internet and Higher Education*, 10(1), 77-88. Elsevier Ltd. Retrieved October 12, 2021, from
85. Rovai, A. P. (2008). *Distance learning in higher education a programmatic approach to planning, design, instruction, evaluation, and accreditation*. New York, NY: TeachersCollegePress.
86. Salmon, G. (2003). *E-moderating: The key to online teaching and learning*. Second edition London: Routledge.
87. Santilli, S., & Beck, V. (2005). Graduate faculty perceptions of online teaching. *Quarterly Review of Distance Education*, 6(2), 155–160
88. Schifter, C. C. (2008). Faculty participation in distance education programs. In L. A. Tomei (Eds.), *Online and distance learning: Concepts, methodologies, tools, and application* (pp. 2990–2996). Pennsylvania: Idea Group Reference.
89. Schulte, M. (2010). Faculty perceptions of technology distance education transactions: Qualitative outcomes to inform teaching practices. *Journal Of Educators Online*, 7(2), 1–34
90. Shea, P. (2006). A study of students' sense of learning community in online environments. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 10(1), 35–44.
91. Shea, P., & Bidjerano, T. (2009). Community of inquiry as a theoretical framework to foster “epistemic engagement” and “cognitive presence” in online education. *Computers & Education*, 52(3), 543–553.
92. Shea, P., Pickett, A., & Pelz, W. (2003).
93. Shea, P., & Bidjerano, T. (2010). Learning presence: Towards a theory of self-efficacy, self-regulation, and the development of a communities of inquiry in online and blended learning environments. *Computers & Education*, 55(4), 1721-1731. doi:10.1016/j.compedu.2010.07.017
94. Shea, P., & Bidjerano, T. (2008). Measures of quality in online education: An investigation of the Community of Inquiry model and the net generation. *Journal Educational Computing Research*, 39(4). doi:10.2190/EC.39.4.b

95. Shoaf, L. M. (2007). Perceived advantages and disadvantages of an online charter school. *The American Journal of Distance Education*, 21(4), 185–198.
96. Spears, L. R. (2012). Social presence, social interaction, collaborative learning, and satisfaction in online and face-to-face courses (Doctoral dissertation). Iowa State University, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses: Fulltext (Order No. 3548436)
97. Sung, E., & Mayer, R. E. (2012). Five facets of social presence in online distance education. *Computers in Human Behavior*, 28(5), 1738–1747. doi: 10.1016/j.chb.2012.04.014
98. Swan, K., & Shih, L. (2005). On the nature and development of social presence in online course discussions. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 9(3), 115–136.
99. Swan, K., Richardson, J., Ice, P., Garrison, D. R., Cleveland-Innes, M., & Arbaugh, J. B. (2008). Validating a measurement tool of presence in online communities of inquiry. *E-mentor*, 2(24), 1–12.
100. Swan, K., Shea, P., Frederickson, E., Pickett, A., Pelz, W., & Maher, G. (2000). Building knowledge building communities: Consistency, contact and communication in the virtual classroom. *Journal of Educational Computing Research*, 23(4), 359-384.
101. Swan, K. (2001). Virtual interaction: Design factors affecting student satisfaction and perceived learning in asynchronous online courses. *Distance Education*, 22(2), 306-331. doi:10.1080/0158791010220208
102. Swan, K. (2005). A constructivist model for thinking about learning online. In J. H. Bourne & J. C. Moore (Eds.), *Elements of quality online education: Engaging communities* (pp. 13-30). Needham, MA: Sloan Consortium.
103. Swan, K., Shea, P., Richardson, J., Ice, P., Garrison, D. R., Cleveland-Innes, M., & Arbaugh, J. B. (2008). Validating a measurement tool of presence in online communities of inquiry. *E-Mentor*, 2(24), 1-12.
104. Tabata, L., & Johnsrud, L. (2008). The impact of faculty attitudes toward technology, distance education, and innovation. *Research in Higher Education*, 49(7), 625– 646. doi:10.1007/s11162-008-9094-7
105. Tracey, M. W., & Richey, R. C. (2005). The evolution of distance education. *Distance Learning*, 2(6), 17–21.
106. Tu, C.-H., & McIsaac, M. (2002). The relationship of social presence and interaction in online classes. *American Journal of Distance Education*, 16(3), 131-150. doi:10.1207/s15389286ajde1603_2
107. Vansickle, J. (2003). Making the transition to teaching online: Strategies and methods for the first-time, online instructor. Morehead, KY: Morehead State University. ERIC Document Reproduction Service No. ED479882).
108. Zhang, Chi and Zigurs, Ilze, "An Exploratory Study of the Impact of a Virtual

109. World Learning Environment on Student Interaction and Learning Satisfaction" (2009). AMCIS 2009 Proceedings. 424. <http://aisel.aisnet.org/amcis2009/424>
110. Wanstreet, C. E., & Stein, D. S. (2006). The role of teaching presence in satisfaction with Web-based courses: Implications for HRD. Paper presented at the Academy of Human Resource Development 2006 International Conference, Bowling Green, OH. Retrieved from
111. Wei, C., Chen, N., & Kinshuk. (2012). A model for social presence in online classrooms. *Educational Technology Research and Development*, 60(3), 529–545.
112. Whipp, J. L., & Lorentz, R. A. (2009). Cognitive and social help giving in online teaching: An exploratory study. *Educational Technology Research and Development*, 57(2), 169–192. doi: 10.1007/s11423-008-9104-7
113. Yacci, M. (2000). Interactivity demystified: A structural definition for distance education and intelligent CBT. *Educational Technology*, 40(4), 5-16.
114. Yi, Y. (2014). Customer value creation behavior. New York, NY: Routledge Taylor & Francis.
115. Zhang, Chi and Zigurs, Ilze, "An Exploratory Study of the Impact of a Virtual World Learning Environment on Student Interaction and Learning Satisfaction" (2009). AMCIS 2009 Proceedings. 424
116. Wang, H., Gould, L., & Fulton, D. (2007). Bridge the virtual gap: Using new technology to enhance interaction in distance learning. Retrieved from http://www.itdl.org/Journal/Mar_07/article05.htm

WEBOGRAPHIE

<https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1711d.htm>

https://www.researchgate.net/publication/323808682_Learning_Management_System_and_the_Underlying_Learning_Theories_Towards_a_new_Modeling_of_an_LMS

<https://journals.openedition.org/dms/5721>

https://www.researchgate.net/publication/284306348_The_Community_of_Inquiry_Theoretical_Framework

<https://techandcurriculum.pressbooks.com/chapter/coi-and-online-learning/>

<http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3985/5270>

<https://coi.athabascau.ca/coi-model/>

<https://1lib.ma/book/16997254/6cb3f7>

https://eclearn.emmanuel.edu/courses/1680688/files/71880083?module_item_id=19256042

<https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1864/695>

<https://www.learntechlib.org/p/43762/>

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=38D7B952555B7B46A3194AD60386A94B?doi=10.1.1.474.712&rep=rep1&type=pdf>

<https://1lib.ma/book/1189968/6b21af>

<https://www.ascilite.org/conferences/hobart11/downloads/papers/Redmond-full.pdf>

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ976926.pdf>

https://www.researchgate.net/publication/228766210_Beyond_Student_Perceptions_Issues_of_Interaction_Presence_and_Performance_in_an_Online_Course

<https://porto.ucp.pt/open/curso/modulos/doc/Definition%20of%20Terms.pdf>

<https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5798&context=etd>

<https://sci-hub.ren/doi:10.1080/08923648909526659>

<https://pdfs.semanticscholar.org/7347/8f9fd39c784b1d453d07e5062495e75f90.pdf>

<https://sci-hub.ren/doi.org/10.1111/j.0007-1013.2004.00401.x>

<http://library.lol/main/D31FEB36C0C1AE9774FFB4551F1C41BB>

https://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=efl_fac_pubs

<https://sci-hubtw.hkvisa.net/10.1080/09523987.2012.738014>

<https://sci-hub.ren/doi:%20%2010.5480/1536-5026-32.2.110>

<http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/721/1269>

<https://sci-hub.ren/doi.org/10.1080/08923640109527083>

http://www.bu.edu/ssw/files/pdf/Literature-Review-Faculty-Participation-in-Online-Distance-Education_-Barr2.pdf

<https://sci-hub.ren/doi.org/10.3200/JOER.99.2.109-115>

<https://sci-hub.ren/doi:10.1016/j.compedu.2010.03.013>

<https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1737&context=etd>

http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol7No3_2009/GKyriakova.pdf

<http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/9.1.2.pdf>

<https://sci-hub.ren/doi.org/10.1016/j.compedu.2011.02.008>

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135202.pdf>

<https://sci-hub.ren/doi.org/10.1007/bf02940928>

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ909918.pdf>

<https://www.proquest.com/openview/38cfba3007d3dbc24b5354d526a78323/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>

https://www.researchgate.net/publication/228357915_Measuring_Up_Online_The_Relationship_between_Social_Presence_and_Student_Learning_Satisfaction

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ854921.pdf>

<https://sci-hub.ren/doi.org/10.1080/09523987.2012.738014>

https://www.iiis.org/CDs2010/CD2010SCI/EISTA_2010/PapersPdf/EA083JS.pdf

<https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC37357>

http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/files/pdf/vol30/113-122.Panchabakesan_Vol.30.pdf

<http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/683/1306>

https://www.ijbhtnet.com/journals/Vol_1_No_3_November_2011/23.pdf

<https://sci-hub.ren/doi:10.1016/j.iheduc.2009.10.002>

<https://sci-hub.ren/doi:10.1016/j.iheduc.2007.04.001>

<https://sci-hub.ren/doi:10.1016/j.iheduc.2009.10.003>

<https://sci-hub.ren/doi:10.1080/08923640109527071>

https://sci-hub.ren/doi:10.1207/s15389286ajde1903_2

https://www.researchgate.net/publication/287556984_E-Learning_in_the_21st_century_A_framework_for_research_and_practice_Second_edition

https://www.researchgate.net/publication/287556984_E-Learning_in_the_21st_century_A_framework_for_research_and_practice_Second_edition

[https://sci-hub.ren/doi:10.1016/s1096-7516\(00\)00016-6](https://sci-hub.ren/doi:10.1016/s1096-7516(00)00016-6)

https://www.researchgate.net/publication/245816834_Critical_Thinking_Cognitive_Presence

https://www.researchgate.net/publication/222474115_Critical_Inquiry_in_a_Text-Based_Environment_Computer_Conferencing_in_Higher_Education

https://www.researchgate.net/publication/222032791_Exploring_causal_relationships_among_teaching_cognitive_and_social_presence_student_perceptions_of_the_Community_of_Inquiry_framework

https://www.researchgate.net/profile/DGarrison/publication/284740159_Communities_of_Inquiry_in_Online_Learning/links/5a7dfc964585154d57d4ebfc/Communities-of-Inquiry-in-Online-Learning.pdf

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ842688.pdf>

<http://ajbasweb.com/old/ajbas/2011/September-2011/91-100.pdf>

<https://sci-hub.ren/doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00392.x>

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.11120/jebe.2010.05010027?needAccess=true>

<https://sci-hub.ren/10.5480/1536-5026-32.2.115>

<http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/630/1261>

[https://www.learntechlib.org/primary/p/32381/.](https://www.learntechlib.org/primary/p/32381/)

[https://scihub.ren/Cejda,%20B.%20\(2010\).%20Online%20education%20in%20community%20colleges.%20New%20Directions%20for%20%20Community%20Colleges,%20\(150\),%20](https://scihub.ren/Cejda,%20B.%20(2010).%20Online%20education%20in%20community%20colleges.%20New%20Directions%20for%20%20Community%20Colleges,%20(150),%20)

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.525.3984&rep=rep1&type=pdf>

https://www.researchgate.net/publication/228357915_Measuring_Up_Online_The_Relationship_between_Social_Presence_and_Student_Learning_Satisfaction

http://www.glmj.org/archives/articles/Brooks_v38n2.pdf

<https://www.proquest.com/docview/305135028>

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.2233&rep=rep1&type=pdf>

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ837483.pdf>

<https://booksc.org/book/9546537/ce0f89>

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ837483.pdf>

<https://clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/6764/6839>

<https://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall123/alfadhli123.html>

<https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1875>

<http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/490/1048>

<http://www.anitacrawley.net/Resources/Articles/Motivational%20beliefs%20and%20percepti>

https://www.researchgate.net/publication/285944055_Identifying_factors_that_contribute_to_the_satisfaction_of_students_in_e-learning

https://www.academia.edu/47252343/The_influence_of_social_presence_and_teaching_presence_on_the_quality_of_online_critical_inquiry

<https://sci-hubtw.hkvisa.net/>

ANNEXES

ANNEXE 1 : REPONSES AU QUESTIONNAIRE

1- Votre Sexe

380 réponses

2- Quel est votre tranche d'Age ?

380 réponses

3- Quel est votre domaine de formation ?

380 réponses

04-Faire connaissance des autres participants m'a donné un sentiment d'appartenance au groupe de cette formation en ligne.

380 réponses

05-J'ai été en mesure de former des impressions distinctes sur certains participants à cette formation en ligne.

380 réponses

06-La communication en ligne est un excellent moyen d'interaction sociale.

380 réponses

07-Je me sentais à l'aise de discuter en ligne au cours de cette formation .

380 réponses

08-Je me sentais à l'aise de participer aux discussions dans cette formation en ligne.

380 réponses

09-Je me sentais à l'aise d'interagir avec d'autres participants .

380 réponses

10-Je me sentais confiant et à l'aise d'être en désaccord avec les autres participants à cette formation en ligne.

380 réponses

11-J'ai eu l'impression que mon point de vue était reconnu par les autres participants à la formation en ligne.

380 réponses

12-Les discussions en ligne m'ont aidé à développer un sens de collaboration.

380 réponses

13-Dans l'ensemble, je suis satisfait de cette formation en ligne.

380 réponses

14-Cette formation en ligne a contribué à mon développement éducatif.

380 réponses

15-Cette formation en ligne a contribué à mon développement professionnel.

380 réponses

16-Je suis satisfait du niveau d'interaction qui a eu lieu dans cette formation en ligne.

380 réponses

17-Dans le futur, je serais prêt à suivre à nouveau une formation en ligne.

380 réponses

18-Propositions et suggestions

167 réponses

Je propose de renforcer la formation à distance par une formation au terrain surtout aux jeux collectifs

Faire d'autre formation présentiel

La Formation avec monsieur ouahidi m'a aidé vraiment

Des formations sur terrain et par niveau

Rien

Rien tout était excellent

Je propose qu'on poursuit notre programme pour mieux approfondir nos connaissances dans le domaine de l'entraînement. Et je propose des séances d'application avec notre formateur.

Il doit y avoir un suivi après chaque FAD pour évaluer et réévaluer constamment les contenus qui ont été dispensés aux tutorés pour garantir cette continuité (dans la formation) et s'assurer de la participation active de ces derniers dans le développement et la vulgarisation de l'activité sportive en question.

ANNEXE 2 : RESULTATS DES TESTS

TABLEAU 13		Tests du Khi-deux		Q8 (P.S) /Q13 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	25,829 ^a	4	,000	
Rapport de vraisemblance	23,529	4	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 15		Tests du Khi-deux		Q8 (P.S) /Q15 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	231,745 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	194,340	16	,000	
Association linéaire par linéaire	152,081	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 16		Tests du Khi-deux		Q9 (P.S) /Q13 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	222,936 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	179,309	16	,000	
Association linéaire par linéaire	139,343	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 20		Tests du Khi-deux		Q10 (P.S) /Q15 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	217,719 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	180,530	16	,000	
Association linéaire par linéaire	130,806	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 18		Tests du Khi-deux		Q9 (P.S) /Q13 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	193,650 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	157,371	16	,000	
Association linéaire par linéaire	112,989	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 19		Tests du Khi-deux		Q10 (P.S) /Q14 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	105,671 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	98,677	16	,000	
Association linéaire par linéaire	47,778	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 22		Tests du Khi-deux		Q11 (P.S) /Q13 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	17,395 ^a	4	,002	
Rapport de vraisemblance	15,158	4	,004	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 25		Tests du Khi-deux		Q12 (P.S) /Q14 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	304,412 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	240,018	16	,000	
Association linéaire par linéaire	170,320	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 23		Tests du Khi-deux		Q11 (P.S) /Q14 (S.G)
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	
Khi-deux de Pearson	173,893 ^a	16	,000	
Rapport de vraisemblance	152,729	16	,000	
Association linéaire par linéaire	118,267	1	,000	
Nombre d'observations valides	342			

TABLEAU 26

Tests du Khi-deux

Q120 (P.S) /Q15 (S.G)

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	268,087 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	199,988	16	,000
Association linéaire par linéaire	155,501	1	,000
Nombre d'observations valides	342		